

ANEXO 1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS

Cursos de capacitação técnica *in loco*

SUBPRODUTO 1.1

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Figueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Aline Barboza de Lima – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6795-6264>

Marcos Angelus Miranda de Alcantara – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0276-3397>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação:** relatório técnico: subproduto 1.1: cursos de capacitação técnica in loco. João Pessoa-PB, 2022.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F981

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE - região Nordeste: relatório técnico: subproduto 1.1: cursos de capacitação técnica in loco. / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira. – João Pessoa-PB, 2022.

63 f. : il. color.

Eixo assistência técnica: Produto 1: realização de capacitações técnicas, presencial e a distância, aos estados, municípios e escolas.

1. CECAMPE. 2. Nordeste. 3. Cursos presenciais. 4. PDDE. 5. IdeGES. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Maria Aparecida Nunes Pereira. III. Título.

Relatório Técnico Final

RESUMO

Este relatório final apresenta resultados do subproduto **1.1. Cursos de Capacitação Técnica in Loco**. O objetivo geral desse produto foi realizar capacitação técnica *in loco* (modalidade presencial), aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, PDDE Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades. As ações desenvolvidas para esse subproduto foram: capacitações presenciais por polo; formação de gestores escolares, presidentes e membros de UEx, conselheiros, comunidade escolar, entre outros; aplicação de questionário de avaliação para cada capacitação; criação de um vídeo e elaboração de relatórios técnicos. A organização pedagógica do curso foi realizada a partir das seguintes etapas: seleção e formação de equipe; planejamento e estruturação do curso; organização logística para efetivação das atividades; mobilização e divulgação do curso nos estados e municípios; realização dos cursos; acompanhamento e avaliação dos cursistas; acompanhamento e avaliação da equipe. Devido à pandemia Covid 19, os cursos presenciais previstos para iniciarem em 2021 foram realizados a partir do segundo semestre de 2022. Apesar desse ajuste, todas as metas previstas no projeto técnico foram alcançadas: 124 capacitações presenciais, sendo as capacitações extras realizadas para alcance da meta de certificações; 13.137 participantes certificados; elaboração de questionário e aplicação em todas as capacitações realizadas; criação do vídeo “PDDE e Ações Integradas: Adesão e atualização cadastral” e elaboração de relatórios técnicos parciais e o relatório técnico final. As capacitações presenciais trouxeram informações essenciais e atualizações no que tange à legislação própria dos Programas do FNDE, sobretudo, com relação à adesão, execução e prestação de contas, contribuindo, significativamente, para a melhoria do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE – IdeGES, da aprendizagem e da gestão democrática nas diversas escolas da rede pública da Região Nordeste.

Palavras-chaves: CECAMPE; Nordeste; Cursos presenciais; PDDE; IDEGES.

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1: Polos da capacitação técnica presencial CECAMPE Nordeste 2022 **Erro! Indicador não definido.**
- Figura 2: Municípios atendidos pelas capacitações técnicas presenciais em 2022 **Erro! Indicador não definido.**
- Figura 3: Abertura da formação dos formadores do CECAMPE-NE **Erro! Indicador não definido.**
- Figura 4: Apresentação das propostas de formação presencial pelas equipes estaduais **Erro! Indicador não definido.**
- Figura 5: Cards de divulgação dos eventos **Erro! Indicador não definido.**
- Figura 6: Folder de divulgação do evento **Erro! Indicador não definido.**
- Figura 7: Cursistas na capacitação técnica in loco – Ilhéus - Bahia 29
- Figura 8: Cursistas em atividade em grupo – Itabaiana – Sergipe 30
- Figura 9: Capa de relatório individual de formador e primeira página do relatório **Erro! Indicador não definido.**
- Figura 10: Cursos de capacitação técnica in loco - CECAMPE - NE - 2022 41
- Figura 11: Capacitações técnicas in loco CECAMPE NE - 2022 **Erro! Indicador não definido.**
- Figura 12: Variação de formação nos eventos por UF - CECAMPE – NE - 2022 **Erro! Indicador não definido.**
- Figura 13: Divulgação dos eventos CECAMPE Nordeste **Erro! Indicador não definido.**
- Figura 14: Divulgação dos eventos CECAMPE Nordeste **Erro! Indicador não definido.**

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Polos da Região Nordeste CECAMPE–NE	12
Quadro 2: Cronograma dos conteúdos dos formadores	19
Quadro 3: Ementas das formações	20
Quadro 4: Programação da capacitação técnica in loco	21
Quadro 5: Atividade 2: Questão reflexiva - PDDE: critérios para recebimento dos recursos	24
Quadro 6: Atividade 3: Situação Problema Proposta no Curso	24
Quadro 7: 1º Curso de capacitação técnica in loco	33
Quadro 8: 2º Curso de capacitação técnica in loco	35
Quadro 9: 3º Curso de capacitação técnica in loco	37
Quadro 10: 4º Curso de capacitação técnica in loco	39
Quadro 11: 5º Curso de capacitação técnica in loco	40

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Capacitações técnicas in loco – CECAMPE Nordeste - 2022	41
Tabela 2: Capacitações técnicas in loco por UF	42

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO PRODUTO E DO SUBPRODUTO	14
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL	15
4. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO	17
4.1. Equipe de formadores: seleção e formação	17
4.2. A estruturação do curso	20
4.3. A organização da logística da capacitação	26
4.4. As formas de mobilização e inscrição no curso	26
4.5. As formas de acompanhamento dos cursistas	29
4.6. As formas de avaliação e conclusão do curso	30
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO	32
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	46
REFERÊNCIAS	47
ANEXOS	48

1. INTRODUÇÃO

O produto 1, intitulado: “Realização de capacitações técnica, presencial e a distância aos estados, municípios e escolas”, conforme o Projeto Técnico, compreende ações desenvolvidas no âmbito de seis subprodutos, a saber: **Cursos de capacitação técnica *in loco***; Curso à distância com tutoria; Curso à distância sem tutoria; Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais; Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências; Relatórios sobre a cobertura de capacitação ofertadas. Este relatório apresenta resultados do subproduto **Cursos de capacitação Técnica *in loco***.

As metas estabelecidas no projeto técnico para os Cursos de Capacitação técnica *in loco* foram:

- a) 120 (cento e vinte) capacitações, sendo quatro (04) capacitações presenciais por polo;
- b) Estimativa de formação para doze mil (12.000) de dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas às entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros).
- c) Aplicação de um (01) questionário de avaliação para cada capacitação.
- d) Criação de um (01) vídeo.
- e) Um (01) Relatório técnico parcial e um (01) relatório técnico final;

Todas as metas estabelecidas para os cursos de capacitação técnica *in loco* foram alcançadas: 124 capacitações presenciais, sendo as capacitações extras realizadas para alcance da meta de certificação - , estabelecida em 12.000 - , tendo sido certificados, no conjunto das capacitações 13.137 cursistas; Elaboração de questionário e aplicação em todas as capacitações realizadas; Criação do vídeo “PDDE e Ações Integradas: Adesão e atualização cadastral” e elaboração de relatório técnico parcial e **relatório técnico final**.

Para a realização das capacitações técnicas *in loco*, a região Nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo: 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba, conforme detalhado na figura 1 e quadro 1:

Figura SEQ Figura * ARABIC 1: Polos da capacitação técnica presencial CECAMPE Nordeste 2022

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Quadro 1: Polos da Região Nordeste CECAMPE-NE

ESTADO	POLOS
Alagoas	Maceió
Bahia	Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus.
Ceará	Crato, Fortaleza, Limoeiro do Norte
Maranhão	Bacabal, Caxias, Pedreiras, Porto Franco, Presidente Dutra e São Luís
Paraíba	João Pessoa
Pernambuco	Caruaru, Recife
Piauí	Floriano, Parnaíba, Picos, São Raimundo Nonato, Teresina

Rio Grande do Norte	Natal
Sergipe	Aracaju

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Os cursos de capacitação técnica *in loco*, de acordo com o projeto técnico, estavam previstos para ocorrer no período de 2021 e 2022. No entanto, em decorrência da Pandemia de COVID19, as capacitações presenciais previstas no Projeto Técnico foram transferidas para o segundo semestre de 2022.

Cabe destacar que, com o intuito de possibilitar um maior alcance de participantes, as capacitações ocorreram em vários municípios, não ficando restritas aos polos de cada estado, conforme detalhado na figura 2. Essa adequação permitiu a interiorização das atividades para diversos locais e colaborou com a ampliação do número de cursistas certificados.

Figura SEQ Figura * ARABIC 2: Municípios atendidos pelas

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Como destacado, em alguns estados foi realizada uma quinta capacitação técnica *in loco* (cinco polos), que auxiliou no alcance global dos objetivos estabelecidos no projeto.

Finalmente, conforme mencionado anteriormente, foi elaborado um vídeo intitulado “PDDE e Ações Integradas: Adesão e atualização cadastral”, que apresenta o passo a passo do processo de adesão e atualização cadastral, bem como a sua importância para a boa gestão dos recursos financeiros do PDDE.

Com o objetivo de apresentar as ações realizadas no âmbito do Produto 1, estruturamos este relatório da seguinte forma: introdução, objetivos e justificativa do produto, fundamentação teórica e metodológica, organização pedagógica do curso, resultados e discussão e, por fim, as considerações finais e referências.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO PRODUTO E DO SUBPRODUTO

Na região Nordeste foi possível constatar, num universo de 1.794 municípios, um percentual bastante significativo de escolas com Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada – IdeGES, abaixo de 6, ou seja, muito baixo (0-4) e baixo (4-6). Esses resultados demonstram a existência de problemas com o processo de adesão/atualização cadastral, execução e/ou na prestação de contas dos recursos do PDDE.

Nesse sentido, o objetivo geral desse produto foi a realização de capacitações técnicas *in loco* (modalidade presencial), aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas, conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades.

Como objetivos específicos buscou-se: a) Discutir o PDDE e das Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, a partir dos aspectos normativo-legais e organizacionais; b) Apresentar as inovações do PDDE, a partir das alterações legais: Cartão do PDDE e IdeGES; c) Apresentar a produção científica acerca do PDDE - , no que concerne à implementação, execução, avaliação do Programa e boas práticas de gestão - , do PNATE e do Programa Caminho da Escola; d) Expor a importância do PDDE para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que têm implicações nos aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos das escolas; e) Apresentar o

PDDE como importante instrumento de democratização da gestão, de estímulo à participação social, de gestão e controle dos recursos recebidos pelas Unidades Executoras; f) Discutir o processo de criação, constituição e gestão de uma Unidade Executora; g) Analisar o funcionamento do PDDE e das Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, no que tange à adesão, execução e prestação de contas; h) Debater a importância e o papel dos órgãos de controle na gestão do PDDE e a participação ativa dos membros dos conselhos na boa gestão dos recursos do PDDE.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL

A Capacitação Técnica é um importante instrumento de formação continuada, uma vez que possibilita aos profissionais adquirirem novos conhecimentos e informações, contribuindo, dessa forma, com a ressignificação das suas práticas e saberes. Neste sentido, é de fundamental importância instrumentalizar os profissionais que atuam na educação, especificamente aqueles que atuam em Programas cuja finalidade é o gerenciamento de recursos públicos com vistas à manutenção e desenvolvimento do ensino e, por conseguinte, à melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

Na prática educativa, a modalidade presencial possibilita o contato direto entre os sujeitos sociais envolvidos no processo formativo. No caso dos gestores, que atuam na região Nordeste, essa modalidade torna-se fundamental para as localidades com limitações de acesso à infraestrutura necessária para aplicação de outras formas de ensino, como a modalidade de Educação à Distância.

De acordo com Santos (2006), o processo de globalização ocorreu de forma desigual, deixando várias regiões com acesso limitado às tecnologias da informação. Essa situação colaborou com o aprofundamento das disparidades regionais e com a ampliação da pobreza. Desse modo, no âmbito das garantias sociais, perpetuaram-se as disparidades de obtenção das condições mínimas do direito constitucional do acesso à educação.

É dever do Estado reverter esse quadro de injustiças sociais, por meio da efetivação de vários mecanismos legais, como através da aplicação de políticas públicas eficientes capazes de diminuir as desigualdades sociais e regionais. A descentralização de recursos financeiros pode constituir-se numa alternativa viável

para essa finalidade, uma vez que esteja ancorada em decisões coletivas e democráticas de gestão e execução do dinheiro. Nesse sentido, Ferreira e Oliveira (2017 p.185) observam que:

O orçamento público encontra suas origens na necessidade de autorizar e controlar a aplicação do dinheiro público, estando relacionado ao desenvolvimento da democracia, como forma de oposição ao antigo Estado arbitrário, em que o soberano considerava-se o detentor do patrimônio originário da coletividade (Ferreira; Oliveira, 2017, p. 185).

No século XX, tornou-se notável o avanço das políticas educacionais na direção da descentralização dos recursos financeiros. Todavia, a aplicação dessas políticas ainda está distante de alcançar os objetivos esperados. Dentre as dificuldades enfrentadas, não podemos desconsiderar as origens patrimonialistas e clientelistas que historicamente marcaram a política brasileira (MARTINS, 1975).

No século XXI, ainda perduram um conjunto de dificuldades na execução das políticas de descentralização. O monitoramento dessas políticas é uma metodologia necessária para a avaliação contínua da destinação de recursos públicos de forma direta para unidades executoras. Nesse sentido, o IdeGES foi criado como

[...] um instrumento para mensurar o desempenho da gestão descentralizada do PDDE em todo território nacional, a fim de viabilizar iniciativas de monitoramento e avaliação, orientar a ação governamental para melhoria do desempenho do Programa, favorecer o exercício do controle social e reconhecer iniciativas exitosas de gestão (BRASIL, 2019, p. 3).

De acordo com dados do monitoramento do PDDE disponibilizados pelo FNDE, no ano de 2021, o IdeGES das regiões brasileiras, numa escala de 1 a 10, foram: Sul (7,4), Centro-Oeste (7,2), Sudeste (6,7), Nordeste (6,5) e Norte (6,3). Podemos observar que nas regiões Nordeste e Norte, os resultados estão abaixo do esperado, fato que passa a demandar do Poder Público, ações específicas para que se possa elevar o referido índice.

Esse indicador tem sido utilizado por instituições públicas e privadas na identificação de unidades executoras com boas práticas de gestão de recursos financeiros que, em consequência, ampliam as possibilidades de recebimento das verbas. Por outro lado, as unidades com indicadores abaixo do esperado, encontram limitações para o recebimento de parcela suplementar de recursos. Cria-se assim uma situação contraditória, precarizando ainda mais unidades educacionais que muitas vezes precisam dos recursos.

Por essa razão, a capacitação técnica *in loco* é uma ação capaz de ampliar o apoio técnico aos entes federados, com a melhoria do acesso às informações e orientações necessárias para a execução adequada dos recursos financeiros do PDDE. Propicia, ainda, o intercâmbio de saberes e a socialização de experiências, criando uma rede em torno ao PDDE no âmbito de cada estado/polo.

4. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO

4.1. Equipe de formadores: seleção e formação

Como destacado anteriormente, a região Nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo: 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba, totalizando 30 unidades formadoras. Assim, para a realização das capacitações técnicas *in loco* foram selecionados, por meio do Edital público 061/2022, 30 (trinta) formadores (as), no âmbito da região Nordeste. Um dos critérios de seleção foi o conhecimento e a experiência com a gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Esses profissionais com expertise comprovada passaram por um processo de capacitação técnica, no âmbito do CECAMPE-NE, visando conhecer o projeto e os seus objetivos, apropriar-se e atualizar-se quanto aos aspectos regulamentares e operacionais dos Programas supracitados, bem como desenvolver o planejamento das atividades presenciais a serem realizadas.

Enquanto ação de extensão, a formação dos formadores foi cadastrada no Fluxo Contínuo de Extensão (FLUEX) da UFPB (ANEXO A). A formação da equipe de formadores ocorreu de forma *on-line*, por meio do *Google Meet*, coordenada e realizada pelos pesquisadores do Eixo Assistência Técnica e pesquisadores do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE, além de palestrantes convidados do FNDE e entidades parceiras, como demonstrado nas imagens registradas das reuniões on-line (ANEXO B), conforme plano de formação dos formadores (ANEXO C).

A construção metodológica da formação ocorreu de forma participativa e processual, durante 4 semanas, com a equipe dos formadores, coordenadores e apoio técnico. A produção dos materiais e as estratégias de aprendizagem resultaram num conjunto de recursos que foram utilizados no momento da realização das

capacitações. As figuras 03 e 04 registram exemplos das atividades desenvolvidas ao longo de quinze momentos.

Figura SEQ Figura * ARABIC 3: Abertura da formação

Fonte: Acervo Drive-Google meet. Data: 25/07/2022

Figura SEQ Figura * ARABIC 4: Apresentação das propostas de formação presencial pelas equipes estaduais

Fonte: Acervo Drive-Google meet. Data: 02/08/2022.

A proposta de formação dos formadores contemplou três dimensões, a saber:

- Aspectos teórico-metodológicos e normativos-legais do PDDE e das Ações Integradas, PNATE e Caminhos da Escola;
- Produção coletiva do material a ser utilizado nas capacitações no âmbito dos 30 polos (Slides, seleção de vídeos, elaboração de situações problema, definição de metodologias, recursos pedagógicos, instrumentos avaliativos, dentre outros);
- Operacionalização das capacitações

técnicas *in loco*, considerando a articulação com as entidades parceiras (UNDIME, UNCME, CONSEDE, Secretarias estaduais e municipais de educação).

O quadro 2 detalha o cronograma e as temáticas estudadas no processo formativo.

Quadro 2: Cronograma dos conteúdos dos formadores

https://drive.google.com/drive/folders/1e_feoTnfYpH3kkv-sgwesX5obFmHqimN	
DATA	CONTEÚDO
25/07/2022	APRESENTAÇÃO DO CECAMPE NORDESTE
26/07/2022	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS Mesa redonda PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste
27/07/2022	GESTÃO E MONITORAMENTO DO PDDE E DAS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE
28/07/2022	Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM); Execução do PDDE (Uex, Eex e EM); Ações Integradas (Uex e EEx); Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM); PNATE (EEx); Caminho da Escola (EEx); Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM).
29/07/2022	Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM); Execução do PDDE (Uex, Eex e EM); Ações Integradas (Uex e EEx); Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM); PNATE (EEx); Caminho da Escola (EEx); Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM).
01/08/2022	APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.
02/08/2022	APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.
03/08/2022	APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.
04/08/2022	Pesquisa sobre os programas de gestão descentralizada do FNDE em seu estado (PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola)
05/08/2022	Pesquisa sobre os programas de gestão descentralizada do FNDE em seu estado (PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola)
08/08/2022	Apresentação do material produzido pelas equipes no período de 4 a 5 de agosto
09/08/2022	Apresentação da Versão Final do Planejamento da capacitação técnica <i>in loco</i> e dos encontros presenciais com os dirigentes estaduais e municipais de educação, por parte da equipe CECAMPE-NE, Eixo Assistência Técnica
10/08/2022	Aspectos operacionais da execução das capacitações <i>in loco</i> e encontros com os dirigentes municipais e estaduais. Abaixo a relação das ações a serem desenvolvidas e seus respectivos responsáveis
11/08/2022	Esta etapa consistiu em um momento de interação entre os formadores e a equipe do FNDE para sanar dúvidas acerca dos programas de gestão descentralizada, que surgiram ao longo do processo de formação

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

As atividades de formação desenvolvidas foram fundamentais para o aprofundamento dos conteúdos e para a elaboração do planejamento das etapas seguintes, desde a definição de temas e materiais, passando pelas metodologias e recursos didáticos, até as formas de avaliação a serem adotadas. Os formadores construíram relatórios individuais de planejamento, com detalhamento de todas as ações e materiais que seriam utilizados na execução do curso.

4.2. A estruturação do curso

A estruturação do curso ocorreu de forma coletiva, desde o processo de formação dos formadores, com identificação de temáticas relevantes para serem aprofundadas e dos recursos didáticos mais adequados para o avanço do processo do ensino-aprendizagem entre cursistas e formadores. Essa metodologia possibilitou a elaboração de um conjunto de materiais, recursos didáticos e atividades utilizadas durante a formação.

O ementário do curso foi definido a partir de blocos com 4 horas de formação, conforme detalhado no quadro a seguir:

Quadro 3: Ementas das formações

Ementa	Carga Horária
Apresentar os passos para criação de uma UEx própria. Compreender como administrar uma UEx própria. Discutir os procedimentos para adesão/atualização cadastral no caso de UEx, EM, EEx e consórcios, bem como as condições para adesão consórcios. Orientar como se dá o processo de solicitação de senha sistema PDDE WEB, bem como os prazos para adesão e atualização cadastral. Discutir como ocorre o recebimento de recursos do PDDE e Ações Integradas por escolas sem UEx.	4h
Visão sistêmica da gestão escolar; Forma de cálculo para o recebimento dos recursos do PDDE; Planejamento do uso do recurso; Diferenciação de capital e custeio; pesquisa de preços; compras (on-line), composição de valores, formas de Pagamentos, documentos a serem arquivados (notas fiscais, recibos e etc.); saldo remanescente e reprogramação de recursos; monitoramento do PDDE e ações integradas.	4h
Legislação, formas e prazos na realização da prestação de contas do PDDE (Uex, Eex e EM). Documentos exigidos na realização da Prestação de Contas e consequências quando não apresentada. A relação da Unidade Executora com a agência do Banco do Brasil. O repasse de recursos pelo FNDE e o monitoramento da execução financeira. Devolução, estorno ou bloqueio do PDDE. Inversão dos valores de custeio e capital por UEX ou EM.	4h
Ações Integradas no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola; Critérios de escolas selecionadas pelo FNDE. Processo de Adesão, Execução e Prestação de Contas das Ações Integradas; Experiências de sucesso para a qualidade da escola pública	4h
Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e ações integradas Uex, Eex e EM. A importância do PDDE Interativo para a gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas. Função/importância do sistema PDDE Info – Consulta Escola. O uso do PDDE Game no auxílio à gestão da execução do PDDE e Ações Integradas. A interatividade da ferramenta: Clique Escola.	4h

Estudo sobre o Programa de Apoio de Transporte Escolar, política descentralizada de financiamento da educação básica. Conhecimentos sobre as dimensões normativas, técnicas e operacionais do PNATE. Origens e forma de cálculo dos recursos. Procedimentos para adesão, execução e prestação de contas dos recursos. Aspectos operacionais do Sistema Sete. Obrigações e vedações da Entidades Executoras. Monitoramento e controle social do programa.	4h
--	----

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Os assuntos elencados para aprofundamento durante os cursos de capacitação foram: Panorama do PDDE e do IdeGES e da Resolução N. 15/2021: principais inovações; PDDE e Ações Integradas: critérios para recebimento dos recursos - UEx, EEx e EM; Ações integradas nas escolas públicas: Contas Estrutura e Qualidade; Conhecendo e executando a prestação de contas do PDDE - UEx, EEx e EM; Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game.

O plano de curso foi estruturado a partir desses temas, com momentos expositivos-dialogados, atividades em grupo, realização de exercícios e socialização dos resultados, estruturado para ser desenvolvido considerando a carga horária de 16 horas, dividida em dois momentos de oito horas (manhã e tarde), conforme programação detalhada no quadro 04.

Quadro 4: Programação da capacitação técnica in loco

PROGRAMAÇÃO
<p>1 Dia - MANHÃ</p> <p>7:30 às 8:00 – Credenciamento 8:00 às 8:20 – Atividade Cultural 8:30 às 9:00 – Abertura, com breve apresentação do CECAMPE-NE e composição da mesa pelas autoridades locais 9:00 às 9:40 – Panorama do PDDE do estado: IdeGES (breve apresentação com slides) 9:40 às 10:00 – Intervalo 10:00 às 10:45 – PDDE e a nova Resolução N. 15/2021: principais inovações. (breve apresentação com slides - FNDE) 10:45 às 11:20 – PDDE e Ações Integradas: critérios para recebimento dos recursos - UEx, EEx e EM (breve apresentação com slides, seguida de atividade prática orientada pelo formador)</p> <p>Opções de atividades:</p> <p>Atividade 1 – passo a passo para adesão e atualização cadastral - slides Atividade 2 – atividade em grupo sobre a criação das Unidades Executoras (apresentação em slides do passo a passo, apresentação/preenchimento de ata e elaboração de requerimento para registro em cartório) Atividades 3 – situação-problema (apresentada pelo formador) Atividade 4 - Questão reflexiva (apresentada pelo formador) Atividade 5 - perguntas e respostas - manual FNDE 2021 (selecionadas e apresentadas pelo formador para sorteio entre os grupos)</p> <p>11:20 às 11:40 - Realização de atividades em grupos</p>

11:40 às 12:00 - Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos (01 representante de cada grupo)

1 Dia - TARDE

13:30 - Ações integradas nas escolas públicas: Contas Estrutura e Qualidade (breve apresentação com slides, seguida de atividade prática orientada pelo formador)

Opções de atividades

Atividade 1 - Situação-problema (apresentada pelo formador)

Atividade 2 - Perguntas e respostas - Manual do FNDE (apresentadas pelo formador)

Atividade 3 - Relatos de experiências: ações Integradas na minha escola - Pontos fortes e frágeis (grupos de cursistas)

15:00 as 15:20 intervalo

15:20 às 16:00 - Execução do PDDE: orientações gerais às UEx, EEx e EM (breve apresentação com slides e vídeo, seguida de atividade prática orientada pelo formador)

16:00 às 16:30 - Pagando as contas: Cartão PDDE e gerenciador financeiro (apresentação do folder Cartão PDDE, em slides, e vídeo: gerenciador financeiro do Banco do Brasil)

<https://www.youtube.com/watch?v=L-ykRusNLdQ>

16:30 às 17:00 - Realização de atividades em grupos

Opções de atividades

Atividade 1 - Relatos de experiências: o que a minha escola faz para melhorar a execução dos recursos do PDDE? (grupos de cursistas)

Atividade 2 - Relatos de experiências sobre boas práticas e dificuldades no uso do Cartão PDDE (grupos de cursistas)

Atividade 3 - Oficina: Gerenciador financeiro (simulação de utilização do aplicativo pelo celular (grupo de cursistas)

Atividade 4 - Oficina: Compras online (simulando uma pesquisa de preços, compras e pagamento pela internet - grupo de cursistas)

Atividade 5 - Situação-problema: execução dos recursos (formador apresenta)

Atividade 6 - Questão reflexiva (apresentada pelo formador)

Atividade 7 - Orientações para preenchimento do plano de aplicação financeira e Ata (formador apresenta);

Atividade 8 - Consulta da execução de recursos do seu estado/município/polo/escola no painel IdeGES CECAMPE - NE (atividade realizada pelo celular pelo grupo de cursistas)

17:00 às 17:30 - Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos (01 representante de cada grupo)

17:30 – Encerramento

2 Dia - MANHÃ

8:00 às 8:20 – Boas vindas, apresentação da programação do dia e avisos gerais

8:20 às 9:30 - Conhecendo e executando a prestação de contas do PDDE - UEx, EEx e EM (breve apresentação - slides e apresentação de vídeo “primeiro acesso ao SIGPC”

<https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdg0KqzM&list=PL1DvWZNqAtqJHWIHNoCi5oo3WK-BW2-xi>

9:30 às 9:45 - intervalo

9:45 às 11h - Realização de atividades em grupos

Opções de atividades:

Atividade 1 - Situações-problema (apresentação de 04 (quatro) situações-problema, pelo formador);

Atividade 2 - Relatos de experiências: como a minha escola executa a prestação de contas: boas práticas e dificuldades (grupos de cursistas)

Atividade 3 - Questão reflexiva - (apresentado pelo formador);

Atividade 4 - Oficina: simulando uma prestação de contas (grupos de cursistas) Orientações para o preenchimento dos seguintes formulários (formador)

- . Demonstrativo de execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados;
- . Pesquisa de preços;
- . Relação de bens adquiridos;
- . Conciliação bancária;
- . Termo de Doação
- . Consulta da prestação de contas no painel IdeGES - CECAMPE Nordeste

11:00 às 12:00 - Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos (01 representante de cada grupo)

2 Dia - TARDE

13:30 às 14:20 - Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game (breve apresentação com slides, seguida de atividade prática orientada pelo formador)

14:20 às 15:00 - Realização de atividades em grupos

Opções de atividades:

Atividade 1:

- . PDDE Interativo - Relatos de experiências sobre o uso da ferramenta (grupos de cursistas apresentarão);
- . PDDE Interativo - preenchendo o diagnóstico da escola (apresentado pelo formador)
- . Situação-problema (apresentada pelo formador)
- . PDDE Interativo - Perguntas e respostas - Manual do FNDE (apresentadas pelo formador)

Atividade 2:

- . Consulta Escola/PDDE Info - Oficina: simulando uma consulta - (grupos de cursistas)
- . APP Clique Escola - Oficina: Conhecendo o PDDE na minha escola - execução dos recursos (grupos de cursistas)
- . APP PDDE Game - Oficina: Como melhorar a utilização dos recursos do PDDE (grupos de cursistas)

15:20 às 16:20 - Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos (01 representante de cada grupo)

16:20 às 17:00 - Apresentação e resposta ao questionário de avaliação da qualidade da capacitação técnica (google forms - celular)

17:00 - Encerramento

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Além dos conteúdos a serem trabalhados, foram desenvolvidas um conjunto de atividades (situações-problemas) a serem realizadas no decorrer das formações, como forma de dinamizar o trabalho, conforme apresentado nos quadros 5 e 6.

Quadro 5: Atividade 2: Questão reflexiva - PDDE: critérios para recebimento dos recursos

Uma escola pública da área urbana do estado da Paraíba tem turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, com cerca de 500 alunos, regularmente matriculados e distribuídos em quatorze (14) turmas nos turnos da manhã e da tarde. Há salas que funcionam com mobiliário improvisado, faltam carteiras escolares e livros didáticos para muitas disciplinas, e o prédio tem que passar por uma reforma. O telhado precisa de uma revisão, e novas salas devem ser construídas. As aulas de muitas disciplinas precisam passar por uma renovação, pois a abordagem dos professores é tradicional, e os estudantes não se sentem estimulados. Essa escola pública convive com problemas em sua estrutura física e pedagógica e tem apresentado, durante anos consecutivos, dificuldades no desempenho educacional dos seus estudantes com índices preocupantes de evasão e de repetência.

Pense sobre a realidade dessa escola e reflita sobre como o PDDE pode ajudar. Descreva os caminhos que o gestor escolar deve trilhar para fazer a adesão da sua escola ao PDDE, com vistas a receber os recursos financeiros desse Programa para melhorar a situação de sua Unidade escolar e em que se pode investir. Dos problemas levantados, quais podem ser enfrentados com os recursos do PDDE?

COMENTÁRIO PARA O (A) FORMADOR (A): A escola precisa aderir ao PDDE, constituir sua UEx, estar em dia com a prestação de contas, fazer o cadastro no PDDEWeb e mantê-lo atualizado anualmente. O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), criado em 1995, é uma política pública educacional, financiada pelo FNDE e tem como finalidade central prestar assistência financeira às escolas públicas como forma de promover melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica e contribuir para melhorar a qualidade do desempenho educacional dos estudantes. Os recursos são repassados na categoria custeio, para cobrir despesas com aquisição de material de consumo e contratação de serviços, como a manutenção do telhado e das carteiras escolares dessa escola, e na de capital, para aquisição de materiais permanentes, como computadores, mobiliário para as salas de aula e bebedouros para os alunos. Não se podem adquirir materiais já cobertos por outros programas financiados pelo FNDE, como livros didáticos, pois tem um programa já específico, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), que disponibiliza obras didáticas e paradidáticas às escolas públicas de todo o território nacional.

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Quadro 6: Atividade 3: Situação Problema Proposta no Curso

Contextualização Dona Joana, uma senhora de meia idade, vive no Povoado Sitio Novo, a 70km da sede do município de Lago Feliz. Ela é casada e tem quatro filhos, sendo que dois estão em idade escolar para serem alfabetizados. Porém, em sua comunidade não há escola, pois, segundo os moradores, todos produtores familiares, a prefeitura diz que são poucas as crianças em idade escolar (umas oito) para que seja justificada a criação de uma escola. Também, outro problema a ser enfrentado é a falta de professores para lecionar na localidade. Na comunidade próxima, há uma escola que oferece os primeiros quatro anos do Ensino Fundamental. O problema é chegar até lá. São mais de 10km de estrada de chão. Dona Joana tem medo de deixar as crianças irem a pé sozinhas. O marido não pode levá-las porque têm de trabalhar na roça e ela tem de ficar em casa para cuidar dos outros dois filhos, ainda pequenos. Outros vizinhos vivem o mesmo problema. A situação da família do seu Zé, como é conhecido o líder da comunidade, é ainda mais problemática. Ele mora do outro lado de um rio. Os três filhos em idade escolar, para conseguirem chegar à escola mais próxima, teriam de atravessar o rio de barco. O Sr. João, morador do local, tem barco, mas cobra para fazer a travessia. O secretário de educação do município vive prometendo resolver a situação, mas alega que não encontra alguém para assumir a função de professor no Povoado Sitio Novo e que não dispõe de meio de transporte para buscar os alunos. Afirma, ainda, que eles moram

em local distante, com estradas ruins, sobretudo na época das chuvas. Ao ser indagado sobre a situação, o servidor disse que estuda com carinho e empenho uma solução para o problema.

- O que você sugeriria à dona Joana e às outras famílias do Sítio Novo?
- O que você diria ao prefeito e ao secretário de educação daquele município? Como a situação poderia ser resolvida?

Resolução

- O que você sugeriria à dona Joana e às outras famílias do Sítio Novo? Uma reunião com a comunidade; Procurar as autoridades judiciais;
- O que você diria ao prefeito e ao secretário de educação daquele município? Que eles poderiam usar dinheiro do PNATE para contratação de transporte terceirizado; Poderiam através do Programa Caminho da escola adquirir uma embarcação escolar ou um ônibus rural para atender a toda comunidade e demais alunos próximos.
- Como a situação poderia ser resolvida? Com a contratação de transporte terceirizado; Com a reorganização da rota dos ônibus escolares; Com a contratação de um professor que more próximo a comunidade Sítio Novo

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Em seguida, no período da tarde, trabalhava-se o tema “Ações integradas nas escolas públicas: Contas Estrutura e Qualidade”, seguido de atividades, que podiam ser uma situação-problema, relatos de experiências, questões reflexivas ou oficinas. O fechamento da primeira etapa ocorria com a apresentação das atividades realizadas em grupo.

No segundo dia, no período da manhã, abordava-se o tema “Conhecendo e executando a prestação de contas do PDDE - UEx, EEx e EM” e em seguida as atividades em grupo. No período da tarde, discutia-se o tema “Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game, com apresentação de slides, seguida de atividade prática orientada pelo formador. Após essa programação, os grupos apresentavam suas produções e respondiam ao questionário de avaliação.

Desenhou-se uma formação inicial para os formadores centrada tanto na reflexão e partilha das experiências de cada um(a) na gestão dos programas, no estudo teórico-prático e, sobretudo, uma formação voltada para a construção da organização pedagógica da capacitação presencial, incluindo o plano de curso, os materiais didáticos, as formas de avaliação e o planejamento de toda a logística do curso no âmbito de cada polo. A formação foi avaliada de forma bastante positiva. Os formadores sistematizaram em um relatório esse trabalho de planejamento, que foi acompanhado pelas coordenações estaduais, tendo se configurado como um produto para efeitos de pagamento de RPA.

4.3. A organização da logística da capacitação

Para viabilizar a realização dos cursos, cada coordenação estadual precisou estabelecer parcerias com as entidades locais atuantes na área de educação. As principais articulações ocorreram mediante acordos estabelecidos com a UNDIME, UNCME, Secretarias de Educação, Gerências Regionais de Ensino, Representantes de Prefeituras, Gestores de Instituições de Ensino, dentre outras entidades.

Em cada estado, as parcerias foram fundamentais para concretização das atividades, tendo em vista que os recursos advinham dos locais que receberiam as capacitações, bem como o auxílio na mobilização para alcance do público.

Dessa forma, foi possível viabilizar, na maioria dos locais, espaços físicos com capacidade para atender o número de inscritos; a alimentação dos cursistas, durante a estada na cidade/polo; a disponibilidade de Internet para desenvolvimento das atividades de monitoramento dos Programas, em tempo real, além de alguns materiais impressos próprios da formação como, por exemplo, lista de presença e a equipe de apoio, entre outros.

A adesão e parceria desses agentes foi variável entre os diferentes polos de toda a região Nordeste. Em alguns casos, principalmente quando as parcerias não se mostraram viáveis, foram necessários ajustes (ou mudança de local do polo), estabelecendo lugares com maior apoio e adesão para a realização dos cursos de capacitação técnica *in loco*.

A equipe de cada estado (coordenação estadual, apoio técnicos e formadores) desenvolveu um relevante papel para viabilizar cada capacitação, tendo sido um alto desprendimento de tempo, energia, contatos telefônicos e por e-mail. Em várias capacitações foi possível contar com a presença de toda a equipe, atuando de forma coletiva em favor do curso, o que exigiu também atividades burocráticas para organização das viagens (passagens e diárias).

4.4. As formas de mobilização e inscrição no curso

Após as etapas descritas, teve início o processo de mobilização e divulgação das ações de formação no âmbito da região Nordeste. Para tanto, realizou-se as seguintes ações: a) reuniões integradas das equipes estaduais (coordenadores estaduais e apoios técnicos) com as entidades parceiras

(CONSEDE/UNDIME/UNCME, Secretarias de Educação, Gerências Regionais de Ensino, dentre outros; b) produção de materiais de divulgação (FOLDER/CARD); c) Divulgação nas redes sociais do projeto e sites do CECAMPE NORDESTE e dos parceiros institucionais (FNDE, UFPB, UNDIME, UNCME, dentre outros).

Figura SEQ Figura * ARABIC 5: Cards de divulgação dos eventos

CECAMPE
NORDESTE

CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE

Público: Gestores(as) de escola pública,
Representantes de UEx, EEx, EM e
Conselhos Sociais (CACS / FUNDEB)
16 horas

Entre 23/08 e 02/09

Informações e inscrições:
www.encurtador.com.br/irwP2

GRATUITO!

PARCEIROS

FNDE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

UNDIME
União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação

consed
Conselho Nacional de Secretários de Educação

CECAMPE
NORDESTE

ENCONTROS PRESENCIAIS COM DIRIGENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA:
**PDDE E AÇÕES INTEGRADAS,
PNATE E CAMINHO DA ESCOLA.**

Entre 22/08 e 01/09

Inscrições gratuitas:
www.encurtador.com.br/irwP2

PARCEIROS

FNDE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

UNDIME
União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação

consed
Conselho Nacional de Secretários de Educação

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Figura SEQ Figura * ARABIC 6: Folder de divulgação do evento

APRESENTAÇÃO

O CECAMPE-NE (UFPB), em parceria com o FNDE, realizará a partir do mês de agosto de 2022, cursos de capacitação técnica, na modalidade presencial, a todos(as) os envolvidos(as) com a gestão dos Programas PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Os cursos têm como objetivo apresentar e discutir os aspectos normativo-legais dos referidos programas, com fins de orientar as escolas a receberem e executarem os recursos financeiros da melhor forma, concorrendo com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o incentivo da autogestão escolar, a participação e o controle social.

É um programa criado há quase 30 (trinta) anos e que tem mudado, ao longo desse período, o cenário das nossas escolas públicas de educação básica. Com os recursos financeiros desses programas, as escolas podem juntamente com a comunidade escolar, definir as suas prioridades: o que comprar, quando comprar, onde comprar, quais serviços executar, enfim, a escola passa a exercer a sua autonomia administrativa, financeira e pedagógica.

A sua escola já recebe os recursos do PDDE e das Ações Integradas? Tem utilizado os recursos de modo a contribuir com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica? Tem prestado contas desses recursos no tempo estabelecido?

Se você respondeu SIM, venha compartilhar conosco as suas boas práticas de gestão dos recursos do PDDE e das Ações Integradas.

Se você respondeu NÃO, venha conhecer o que preparamos para lhe dar todas as informações para que a sua escola possa aderir, receber, executar e prestar contas dos recursos recebidos.

Contamos com você e com os que desejam uma Educação de qualidade para as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que frequentam a escola pública brasileira!

Vem com o CECAMPE-NE!

Conheça a nossa programação! Está imperdível!

REALIZAÇÃO

cecampenordeste@gmail.com
<https://www.facebook.com/cecampene>
<https://www.instagram.com/cecampenordeste>
<https://www.youtube.com/cecampenordeste>
<https://www.cecampe.ufpb.br>

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

CECAMPE

Nordeste

I ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(A)S MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

GRATUITO!

PÚBLICO ALVO:

1ª - Encontros presenciais, destinados aos secretários/dirigentes estaduais e municipais de educação, técnicos do PDDE, PNATE e Caminho da Escola das Entidades Executoras - EEX e Conselhos Sociais CACS/FUNDEB, com carga horária de 08 (oito) horas.

2ª - Capacitações Presenciais, dirigidas aos gestores(as) de escolas da rede pública, representantes/técnicos de UEX, EEX, EM e Conselhos Municipais a ser realizada em 02 (dois) dias, com carga horária de 16 (dezesseis) horas.

INSCRIÇÕES:

As inscrições são GRATUITAS e por Estado, podendo ser realizadas pelo link: www.encurtador.com.br/rwP2. Os cronogramas dos cursos são distintos em cada Estado. Portanto, acesse o link, consulte o seu estado, escolha o seu polo e realize a sua inscrição.

DINÂMICA DE TRABALHO:

Para promover uma melhor compreensão das discussões a serem realizadas nos dias do evento, serão realizadas atividades em grupos: palestras, oficinas, análise de situações-problema, estudos de caso, relatos de experiências, vídeos e dinâmicas de grupos sobre a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas.

AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO:

A avaliação da qualidade da assistência técnica será realizada no último dia do evento, por meio de um formulário Google Forms. É uma etapa importante e necessária para que possamos reestruturar as capacitações seguintes. Além disso, é condição necessária para a certificação, chancelada pela UFPB e pelo FNDE, com a carga horária correspondente a cada evento.

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: PDDE e AÇÕES INTEGRADAS, PNATE e CAMINHO DA ESCOLA

PROGRAMAÇÃO PARA SECRETÁRIOS(A)S E TÉCNICOS DAS SECRETARIAS

MANHÃ

07:30 às 08:00 Credenciamento

08:00 às 08:30 Abertura, com breve apresentação do CECAMPE-NE e composição da mesa pelas autoridades locais

08:30 às 09:30 O PDDE no chão na escola pública: desafios e perspectivas

09:30 às 09:50 INTERVALO

09:50 às 10:20 Realização de atividades (grupos de cursistas)

Oficinas: Compartilhando os desafios e as boas práticas de gestão do PDDE

10:20 às 11:00 Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos

11:20 às 12:00 O PDDE no seu Estado: panorama a partir do IDEGES

12:00 Intervalo para o almoço

TARDE

13:30 às 14:00 Realização de atividades (Painel de informações CECAMPE-NE)

Oficinas: Conhecendo a gestão do PDDE no seu estado/município

14:00 às 14:30 Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos

14:30 às 14:40 INTERVALO

14:40 às 14:45 Vídeo: A política de Transporte Escolar no Brasil

14:45 às 15:30 A política de Transporte Escolar: os desafios da região nordeste

15:30 às 16:30 Apresentação das ferramentas de gestão e monitoramento da execução do Transporte Escolar:

a) **15:30 às 16:30** Monitore o PNATE e o Caminho da Escola - FNDE: repasses, quantidade de EEX e estudantes atendidos e aquisição de veículos, dentre outros).

b) **16:00 às 16:30** SETE - Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar (vídeos tutoriais CECATE-UFPA)

16:30 Momento reservado às dúvidas sobre as ferramentas apresentadas

17:00 Orientações para a realização da avaliação da qualidade da assistência técnica, pelo google forms.

17:30 ENCERRAMENTO

CALENDÁRIO

UF	SECRETÁRIOS(A)S	GESTORES E DEMAIS
ALAGOAS	25/08	23 e 24/08
BAHIA	23/08	24 e 25/08
CEARÁ FORTALEZA E LIMOEIRO DO NORTE	31/08 Em Fortaleza	01 e 02/09
CEARÁ/CRATO		30 e 31/08
MARANHÃO	22 e 23/08	23, 24 e 25/08
PARAÍBA	23/08	24 e 25/08
PERNAMBUCO	24/08	25 e 26/08
PIAUÍ	24/08	25 e 26/08
RIO GRANDE DO NORTE	23/08	24 e 25/08
SERGIPE	01/09	25 e 26/08

Participe!

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Após esse processo, teve início a abertura das inscrições pela plataforma *Even3*, em todos os estados da região Nordeste, considerando os 30 (trinta) polos selecionados. Cabe destacar que para identificação e seleção das escolas, por polo, devido às dificuldades nas bases de dados do FNDE, optou-se por não considerar o IdeGES como um fator para a organização das capacitações.

4.5. As formas de acompanhamento dos cursistas

Para o desenvolvimento de atividades formativas, tornou-se necessário conhecer e acompanhar os cursistas, como forma de identificar a participação e a aprendizagem durante a capacitação. Desse modo, foram utilizadas a coleta de dados e a elaboração e aplicação de instrumentos avaliativos.

No ato da inscrição, gerou-se um banco de dados com o registro nominal de cada cursista. A participação foi comprovada mediante assinatura na lista de presença.

Além disso, no ato de cada capacitação, os formadores realizaram registros fotográficos de vários momentos do curso, como momentos expositivos, participação nas oficinas e atividades em grupo.

Figura 7: Cursistas na capacitação técnica in loco – Ilhéus - Bahia

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores. Data: 24/08/2022.

Figura 8: Cursistas em atividade em grupo – Itabaiana – Sergipe

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores. Data: 25/10/2022.

Como descrito no item 1.4.5, foi aplicado questionário de forma eletrônica (*google forms*) para os cursistas ao final de cada capacitação, sendo possível reunir um expressivo conjunto de dados fundamentais para avaliação da qualidade do curso, para os avanços de aprendizagens e a identificação dos possíveis ajustes para aperfeiçoamento.

Para efeitos de apuração da frequência, foi passada uma lista em cada dia da capacitação presencial, tendo sido considerado, para efeitos de capacitação, a participação, em pelo menos um dia de capacitação, o que equivale a 50% da frequência.

Cabe destacar que, de modo geral, houve uma movimentação, no decorrer do curso, com o não comparecimento de diferentes pessoas inscritas e, ao mesmo tempo, um número de pessoas que não estavam inscritas e se inscreveram no momento. Isso demandou muito esforço, também para depois ajustar tudo nos sistemas de inscrição e apuração da frequência, tendo contado, para tanto, com o apoio de estudantes da graduação.

4.6. As formas de avaliação e conclusão do curso

Ao final de cada capacitação, os formadores sistematizaram relatórios técnicos individuais, que resultaram num total de 124 documentos dos cursos de capacitação técnica *in loco*. Desse modo, registrou-se, de forma detalhada, a programação realizada, o local do curso, o endereço completo, o número de inscritos, o número de

certificados e a equipe participante. Além dessas informações, foram anexados aos documentos: a listagem dos inscritos, as listas de presença com as assinaturas dos cursistas e os registros fotográficos.

Figura SEQ Figura * ARABIC 9: Capa de relatório individual de

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

As coordenações estaduais e os apoios técnicos estaduais realizaram reuniões periódicas com as equipes de formadores, para fins de avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos com as capacitações técnicas *in loco*, sendo acompanhados pela coordenação de eixo e coordenação geral do Projeto quando necessário. As equipes de pesquisadores também acompanharam para ir avaliando e ajustando materiais e estratégias didáticas, quando necessário.

Para a conclusão dos cursos, cada formador elaborou um relatório final com uma síntese de todas as capacitações realizadas por polo. Ao final de cada uma dessas etapas, os relatórios foram encaminhados para análise e validação das coordenações gerais, constituindo um registro documental de todas as ações desenvolvidas.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No âmbito das capacitações técnicas *in loco*, estabeleceu-se como meta a realização de 120 capacitações presenciais e uma estimativa de formação para doze mil (12.000) dirigentes e técnicos vinculados às Entidades Executoras - EEx, Unidades Executoras - UEx, Entidades Mantenedoras - EM, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Sociais, entre outros. Após a realização das quatro capacitações presenciais por polo e uma quinta capacitação extra (124 capacitações no total), foi possível formar um total de 13.137 cursistas, superando assim as metas estabelecidas inicialmente.

Cabe destacar que os cursistas certificados precisavam comparecer, no mínimo, a 50% das atividades e terem realizado a inscrição. Para fins de controle de inscrições, foi utilizado nome completo do participante, CPF e local. Em apenas dois eventos não foi possível obter a listagem com CPF de alguns participantes, a saber: 4ª Capacitação do polo Natal – RN, 15 participantes sem registro de CPF e 5ª Capacitação do polo Aracaju - SE, 173 participantes sem registro de CPF, totalizando 188 participantes sem registro de CPF, apenas nome completo.

Os quadros 07, 08, 09, 10 e 11 detalham o evento, local e data das capacitações por polo.

Quadro 7: 1º Curso de capacitação técnica in loco

TEMA: CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE			
UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA
AL	Maceió /Atividade realizada em Maragogi	SALÃO DA COOPEAGRO – MARAGOGI/AL	23/08/2022 a 24/08/2022
BA	Barreiras	Auditório João do Biriba – Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macêdo.	24/08/2022 a 25/08/2022
BA	Eunápolis	CETEPS – Centro Territorial de Educação Profissional da Costa do Descobrimento	24/08/2022 a 25/08/2022
BA	Feira de Santana	Auditório do Espaço de Convivência Zezinha Cerqueira Rua Itacarambi Muchila	24/08/2022 a 25/08/2022
BA	Guanambi	Auditório da Câmara de Vereadores de Guanambi – Bahia	24/08/2022 a 25/08/2022
BA	Ilhéus	Auditório Jorge Amado, Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC	24/08/2022 a 25/08/2022
BA	Jacobina	Auditório do Colégio COMUJA	24/08/2022 a 25/08/2022
BA	Juazeiro	Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro	24/08/2022 a 25/08/2022
BA	Paulo Afonso	Auditório da Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro	24/08/2022 a 25/08/2022
BA	Salvador	Auditório 17 do Instituto Anísio Teixeira – IAT	24/08/2022 a 25/08/2022
BA	Santo Antônio de Jesus	Auditório do Colégio Estadual Francisco Menezes	24/08/2022 a 25/08/2022
CE	Crato	Salão de Atos da Universidade Regional do Caririurca	30/08/2022 a 31/08/2022
CE	Fortaleza	AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	01/09/2022 a 02/09/2022
CE	Limoeiro do Norte	Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos – FAFIDAM	01/09/2022 a 02/09/2022
MA	Bacabal	Auditório da SEMED de Bacabal	19/10/2022 a 21/10/2022
MA	Caxias	Auditório da Facema	24/08/2022 a 25/08/2022
MA	Pedreiras	AUDITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO OSCAR GALVÃO	22/08/2022 a 24/08/2022
MA	Porto Franco	Auditório do Campus Tecnológico Darcy Ribeiro	23/08/2022 a 24/08/2022
MA	Presidente Dutra	Auditório da Prefeitura Municipal	23/08/2022 a 24/08/2022
MA	São Luís	Auditório do IEMA Pleno de São Luís – Centro Membro da	14/09/2022 a 15/09/2022
PB	João Pessoa	Auditório do Centro de Educação – UFPB	24/08/2022 a 25/08/2022
PE	Caruaru	GRE AGRESTE CENTRO NORTE	25/08/2022 a 26/08/2022
PE	Recife	CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE	25/08/2022 a 26/08/2022
PI	Floriano	AUDITÓRIO DA SEMDAS	25/08/2022 a 26/08/2022
PI	Paranaíba	AUDITORIO ESCOLA TECNICA LICEU PARNAIBANO	25/08/2022 a 26/08/2022
PI	Picos	Auditório da Escola Técnica Estadual Petrônio Portela	25/08/2022 a 26/08/2022

PI	São Raimundo Nonato	Auditório da SEMED-Secretaria Municipal de Educação	25/08/2022 a 26/08/2022
PI	Teresina	AUDITÓRIO DA APPM	25/08/2022 a 26/08/2022
RN	Natal	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	24/08/2022 a 25/08/2022
SE	Aracaju	Auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dórea	25/08/2022 a 26/08/2022

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Quadro 8: 2º Curso de capacitação técnica in loco

TEMA: CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE			
UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA
AL	Maceió / Atividade realizada em Delmiro Gouveia	AUDITÓRIO DA UFAL	18/10/2022 a 19/10/2022
BA	Barreiras	Auditório João do Biriba – Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macêdo	14/09/2022 a 15/09/2022
BA	Eunápolis	Auditório do Colégio Adventista de Eunápolis	26/09/2022 a 27/09/2022
BA	Feira de Santana	UNIFACS Campus Santa Mônica	14/09/2022 a 15/09/2022
BA	Guanambi /Atividade realizada em Macaúbas	Auditório do Centro de Cultura de Macaúbas	15/09/2022 a 16/09/2022
BA	ILHÉUS	Auditório da APPI - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ilhéus	14/09/2022 a 15/09/2022
BA	Jacobina	Auditório do Colégio COMUJA	15/09/2022 a 16/09/2022
BA	Juazeiro - Atividade realizada em Senhor do Bonfim	Auditório do Hotel Novo Leste	19/09/2022 a 20/09/2022
BA	Paulo Afonso	Auditório da Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro	14/09/2022 a 15/09/2022
BA	Salvador	Auditório 17 do Instituto Anísio Teixeira.	14/09/2022 a 15/09/2022
BA	Santo Antônio de Jesus	Auditório do Colégio Estadual Francisco Menezes	14/09/2022 a 15/09/2022
CE	Crato/ Juazeiro do Norte	SALÃO DE ATOS DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRIURCA	26/09/2022 a 27/09/2022
CE	Fortaleza	AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	26/09/2022 a 27/09/2022
CE	Limoeiro do Norte	IFCE – Instituto Federal do Ceará	25/09/2022 a 26/09/2022
MA	Bacabal / Atividade ocorreu em Mirinzal	Auditório da escola Dagno Roberto	10/11/2022 a 11/11/2022
MA	Caxias / Atividade realizada em São João do Sóter	Auditório da Facema	19/10/2022 a 20/10/2022
MA	Pedreiras- atividade realizada em Trizidela do Vale	AUDITÓRIO IRMÃ ANA PROSERPIO DO COLÉGIO FREI GERMANO DE CEDRATE	20/10/2022 a 21/10/2022

MA	Porto Franco	Auditório do Campus Tecnológico Darcy Ribeiro	06/10/2022 a 07/10/2022
MA	Presidente Dutra	Centro Administrativo Ciro Evangelista -Paço Municipal (Auditório da Prefeitura Municipal)	06/10/2022 a 07/10/2022
MA	São Luís	Auditório do IEMA Pleno de São Luís	20/10/2022 a 21/10/2022
PB	João Pessoa - atividade realizada em Campina Grande	Auditório do Centro de Educação – UFPB	22/09/2022 a 23/09/2022
PE	Caruaru - Atividade realizada em Guaranhuns	GRE AGRESTE MERIDIONAL	29/09/2022 a 30/09/2022
PE	Recife	CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE	29/09/2022 a 30/09/2022
PI	Floriano	AUDITÓRIO DA SEMDAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL).	22/09/2022 a 23/09/2022
PI	Parnaíba	AUDITORIO ESCOLA TECNICA LICEU PARNAIBANO (CEEP)	22/09/2022 a 23/09/2022
PI	Picos	Auditório da Escola Técnica Estadual Petrônio Portela – PREMEM	22/09/2022 a 23/09/2022
PI	São Raimundo Nonato	Auditório da SEMED-Secretaria Municipal de Educação	22/09/2022 a 23/09/2022
PI	Teresina	AUDITÓRIO DA APPM.	22/09/2022 a 23/09/2022
RN	Natal - Atividade realizada em Mossoró	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	05/10/2022 a 06/10/2022
SE	Aracaju - Atividade realizada em Estância	Auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dórea	26/08/2022 a 27/08/2022

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Quadro 9: 3º Curso de capacitação técnica in loco

TEMA: CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE			
UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA
AL	Maceió / Atividade realizada em São Sebastião	AUDITÓRIO DA SEMED	20/10/2022 a 21/10/2022
BA	Barreiras/ Atividade realizada em Ibotirama	Câmara dos Vereadores de Ibotirama	19/10/2022 a 20/10/2022
BA	Eunápolis / Atividade realizada em Porto Seguro	AUDITÓRIO DO SENAC	19/10/2022 a 20/10/2022
BA	Feira de Santana / Atividade realizada em Santo Estevão	AUDITÓRIO TEREZA MARIA SILVA GESTEIRA	19/10/2022 a 20/10/2022
BA	Guanambi / Atividade realizada em Candiba	Auditório da Câmara de Vereadores de Candiba	26/10/2022 a 27/10/2022
BA	ILHÉUS/ Atividade realizada em Itabuna	Auditório da Faculdade Santo Agostinho – FASA	19/10/2022 a 20/10/2022
BA	Jacobina/ Atividade realizada em Itaberaba	Auditório da UNEB – Universidade do Estado da Bahia	19/10/2022 a 20/10/2022
BA	Juazeiro - Atividade realizada em Andorinha	Auditório da Câmara Municipal de Vereadores	26/10/2022 a 27/10/2022
BA	Paulo Afonso/ Atividade realizada em Euclides da Cunha	Anfiteatro da Praça CEU	19/10/2022 a 20/10/2022
BA	Salvador	Auditório 17 do Instituto Anísio Teixeira – IAT	19/10/2022 a 20/10/2022
BA	Santo Antônio de Jesus/ Atividade realizada em Amargosa	Câmara Municipal de Vereadores Amargosa	19/10/2022 a 20/10/2022
CE	Crato / Atividade realizada em Iguatu	AUDITÓRIO DA ESCOLA DE MÚSICA	20/10/2022 a 21/10/2022
CE	Fortaleza / Atividade realizada em Maracanaú	Teatro Dorian Sampaio	20/10/2022 a 21/10/2022
CE	Limoeiro do Norte	Auditório da CEBCJEC – Morada Nova	20/10/2022 a 21/10/2022
MA	Bacabal / Atividade realizada em Maranhãozinho	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	01/12/2022 a 02/12/2022
MA	Caxias / Atividade realizada em Duque Bacelar	Auditório da Facema	17/11/2022 a 18/11/2022
MA	Pedreiras /Atividade realizada em Balsas	AUDITÓRIO DA UNIBALSAS	21/11/2022 a 22/11/2022

MA	Porto Franco / Atividade realizada em Imperatriz	Auditório do Instituto Federal do Maranhão – IFMA	22/11/2022 a 23/11/2022
MA	Presidente Dutra / Atividade realizada em São João dos Patos	Centro Administrativo Ciro Evangelista -Paço Municipal (Auditório da Prefeitura Municipal)	10/11/2022 a 11/11/2022
MA	São Luís / Atividade realizada em Humberto de Campo	Auditório da Escola Municipal Erondine Silva	10/11/2022 a 11/11/2022
PB	João Pessoa / atividade realizada em Sousa	Auditório da ECIT Chiquinho Cartaxo	20/10/2022 a 21/10/2022
PE	Caruaru / Atividade realizada em Afogados de Ingazeira	HOTEL BROTAS	26/10/2022 a 27/10/2022
PE	Recife / Atividade realizada em Petrolina	CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE	26/10/2022 a 27/10/2022
PI	Floriano	AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E CULTURA	03/11/2022 A 04/11/2022
PI	Parnaíba / Atividade realizada em Piracuruca	AUDITORIO ESCOLA TECNICA LICEU PARNAIBANO (CEEP)	20/10/2022 a 21/10/2022
PI	Picos	Auditório do Polo de Apoio Presencial –EaD/UAB	03/11/2022 A 04/11/2022
PI	São Raimundo Nonato / Atividade realizada em São João do Piauí	Auditório da Secretaria Municipal de Educação	17/01/2022 a 18/02/2022
PI	Teresina	AUDITÓRIO DA ESCOLA FAZENDÁRIA	03/11/2022 A 04/11/2022
RN	Natal / Atividade realizada em Pau dos Ferros	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	26/10/2022 a 27/10/2022
SE	Aracaju / Atividade realizada Itabaiana	Auditório do SEST/SENAT	25/10/2022 a 26/10/2022

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Quadro 10: 4º Curso de capacitação técnica in loco**TEMA: CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE**

UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA
AL	Maceió / Atividade realizada em Pilar	SALA CINE – PILAR / AL	28/11/2022 a 29/11/2022
BA	Barreiras /Atividade realizada em Bom Jesus da Lapa	Auditório da Secretaria de Saúde	22/11/2022 a 23/11/2022
BA	Eunápolis/Atividade realizada em Medeiros Neto	Auditório da Secretaria de Educação	23/11/2022 a 24/11/2022
BA	Feira de Santana /Atividade realizada em Serrinha	Câmara dos Vereadores	21/11/2022 a 22/11/2022
BA	Guanabi/Atividade realizada em Ibicoara	Auditório da Secretaria de Educação	06/12/2022 a 07/12/2022
BA	Ilhéus / Atividade realizada em Itabuna	Campus II da UniFTC - Sala 05	19/10/2022 a 20/10/2022
BA	Jacobina/Xique-Xique	Auditório da UNEB (Universidade da Bahia)	15/12/2022 a 16/12/2022
BA	Juazeiro/Atividade realizada em Capim Grosso	Salão Paroquial da Igreja Católica	22/11/2022 a 23/11/2022
BA	Paulo Afonso /Atividade realizada em Nova Soure	Auditório Maria Diva Vasconcelos	21/11/2022 a 22/11/2022
BA	Salvador	Auditório 19 do Instituto Anísio Teixeira – IAT	08/11/2022 a 09/11/2022
BA	Santo Antônio de Jesus/Atividade realizada em Laje	Escola Mun. Antônio Carlos Souto	19 E 20 /12
CE	Crato / Atividade realizada em Farias Brito	Secretaria de Educação	05/12/2022 a 06/12/2022
CE	Fortaleza / Atividade realizada em Sobral	Centro de Educação à Distância	05/12/2022 a 06/12/2022
CE	Limoeiro do Norte / Atividade realizada em Russas	CVT – Centro Vocacional Tecnológico	05/12/2022 a 06/12/2022
MA	Bacabal / Atividade realizada em Urbano Santos	Auditório do Centro Administrativo	12/12/2022 a 13/12/2022
MA	Caxias		
MA	Pedreiras / Atividade realizada em Lago do Junco	PÁTIO DA UMI HOSANO GOMES FERREIRA I	14/12/2022 a 15/12/2022
MA	Porto Franco, realizada em Açailândia	Salão Paróquial da Igreja São Francisco de Assis	13 e 14/12/2022
MA	Presidente Dutra / Atividade realizada em Colinas	Centro Administrativo Ciro Evangelista -Paço Municipal	28/11/2022 a 29/11/2022
MA	São Luís / Atividade realizada em Vargem Grande	Salão Bodas de Ouro	10/11/2022 a 11/11/2022
PB	João Pessoa	Auditório do Centro de Educação	17/11/2022 a 18/11/2022

PE	Caruaru / Atividade realizada em Gravatá	GRE AGRESTE MERIDIONAL	23/11/2022 a 24/11/2022
PE	Recife	Auditório da ETE Miguel Batista	23/11/2022 a 24/11/2022
PI	Floriano	Auditório da Secretaria Municipal	23/11/2022 a 24/11/2022
PI	Parnaíba / Atividade realizada em Batalha	Anfiteatro	29/11/2022 a 30/11/2022
PI	Picos / Atividade realizada em Valença do Piauí	Auditório da Secretaria Municipal de Educação	23/11/2022 a 24/11/2022
PI	São Raimundo Nonato / Atividade realizada em Bom Jesus	Auditório da Secretaria Municipal de Educação	05/12/2022 a 06/12/2022
PI	Teresina	AUDITÓRIO DA ESCOLA FAZENDÁRIA	23/11/2022 a 24/11/2022
RN	Natal / Atividade realizada em Caicó	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	17/11/2022 a 18/11/2022
SE	Aracaju / Atividade realizada em Propriá	Auditório do Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa	08/12/2022 a 09/12/2022

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Quadro 11: 5º Curso de capacitação técnica in loco

TEMA: CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE			
UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA
RN	Natal	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	05/12/2022 a 06/12/2022
MA	Bacabal / Atividade realizada em Santa Helena	Auditório do IEMA	15/12/2022 a 16/12/2022
MA	Presidente Dutra / Atividade realizada em Chapadinha	Centro Administrativo Ciro Evangelista	12/12/2022 a 13/12/2022
BA	GUANAMBI – realizada em Vitória da Conquista	Auditório do IFBA	19 a 20/12
SE	SIMÃO DIAS	Centro Administrativo Ciro Evangelista	12 a 13/12/2022

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Na tabela 01, estão descritos o total de inscritos e certificados por cada etapa de capacitação do CECAMPE Nordeste.

Tabela 1: Capacitações técnicas in loco – CECAMPE Nordeste - 2022

Evento	Número de Inscritos	Número de Certificados
1ª Capacitação	3840	2506
2ª Capacitação	3423	3524
3ª Capacitação	4093	3491
4ª Capacitação	4042	2838
5ª Capacitação	784	778
TOTAL	16.182	13137

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

A realização dos cursos de capacitação técnica *in loco* permitiu a formação de expressivo quantitativo de agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste. Cabe destacar que para além dos dados quantitativos, foi possível aprofundar temáticas ligadas às boas práticas na gestão dos recursos públicos, com a disseminação dessas boas práticas no âmbito das próprias capacitações.

Na figura 10, demonstra-se as certificações por evento a partir das capacitações técnicas *in loco*. Cabe destacar que a quinta capacitação ocorreu de forma extra, apenas em cinco polos, para o alcance da meta global, sendo por essa razão o número expressivamente menor de inscritos e certificados.

Figura 10: Cursos de capacitação técnica in loco - CECAMPE - NE - 2022

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Nos nove estados da região Nordeste, cada equipe encontrou situações particulares para execução das atividades, com variação no nível de adesão, apoio e participação nas atividades propostas. Na tabela 02, apresentamos detalhamento dos cursos de capacitações técnicas *in loco* por unidade da federação, quanto ao número total de certificados em cada evento realizado.

Tabela 2: Capacitações técnicas in loco por UF ¹

UF	1ª. Capacitação	2a. Capacitação	3a. Capacitação	4a. Capacitação	5a. Capacitação	Total
Alagoas	95	138	141	140		514
Bahia	526	1337	1124	853	124	3964
Ceará	502	305	469	143		1419
Maranhão	487	606	780	626	351	2850
Paraíba	261	146	164	325		896
Pernambuco	73	254	54	133		514
Piauí	304	361	354	322		1341
Rio Grande do Norte	110	176	251	196	163	896
Sergipe	148	201	154	100	140	743
Total	2506	3524	3491	2838	778	13137

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Ao longo da realização dos cursos, em cada localidade, foram vivenciadas situações particulares, que influenciaram direta ou indiretamente nos resultados alcançados. Em alguns casos, houve demanda maior que o número de vagas, como por exemplo, no Rio Grande do Norte, em outros, como no Maranhão, houve dificuldade em estabelecer articulações com algumas entidades, acarretando baixa adesão ou necessidade de readequação. De todo modo, apesar das diferenças, a partir das soluções encontradas pelas coordenações estaduais foi possível atender todos os estados.

¹ Legenda: UF=Unidade Federativa.

Figura SEQ Figura * ARABIC 11: Capacitações técnicas in loco

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Conforme demonstrado na figura 11, o estado da Bahia concentrou o maior número de certificados, uma vez que possuía maior número de polos (10) e os cursos tiveram, em geral, uma boa adesão. Destaca-se ainda o estado do Ceará, pois mesmo com menor número de polos (3), alcançou um número elevado de certificações, aproximando-se de estados com maior número de polos, como Piauí (5).

A quantidade de certificações por evento variou ao longo das capacitações. As articulações estabelecidas com as entidades parceiras colaboraram para um maior ou maior alcance dos cursistas. Apesar dessa variação, os eventos conseguiram certificar de 54 até 1337 participantes, conforme figura 12.

Figura SEQ Figura * ARABIC 12: Variação de formação nos eventos por

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores

Apresentamos a seguir fotos e prints das mídias sociais que divulgaram as capacitações presenciais realizadas. Foi bonito ver o nordeste vestido de CECAMPE, com a realização de tantos eventos bonitos. O CECAMPE e o PDDE apareceram no Instagram e em jornais locais, viraram repente, cordel, tik tok, entre outros. Abaixo, é possível conferir registros dessa diversidade.

Figura SEQ Figura * ARABIC 13: Divulgação dos eventos CECAMPE Nordeste

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

Figura SEQ Figura * ARABIC 14: Divulgação dos eventos

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores

De acordo com a avaliação das coordenações estaduais, as principais dificuldades enfrentadas nas capacitações técnicas *in loco* foram ligadas aos problemas logísticos para a realização das atividades. Dentre eles, destacam-se os espaços físicos disponibilizados, que nem sempre comportavam o número de inscritos, gerando alguns atrasos e necessidade de adequação.

Além disso, foi elencado, como um ponto negativo, o fato dos recursos financeiros para custear as despesas de alimentação, material, deslocamento, dentre outras necessidades, ficarem integralmente sob responsabilidade das entidades parceiras, o que gerou dificuldade, principalmente quando entidades negavam a disponibilidade dos recursos. Outro ponto destacado pelas coordenações estaduais foi a demora na liberação das verbas para custeio de diárias e deslocamentos da equipe.

Destaca-se ainda, no rol das dificuldades, além da pandemia que terminou por atrasar muito o calendário da capacitação presencial como previsto no projeto técnico, o fato de no segundo semestre de 2022 ter tido eleições no Brasil e a Copa do Mundo. Mesmo assim, conseguiu-se superar a meta inicial.

Isso se deve, por um lado, à capacidade da equipe para superar essas dificuldades, tendo adotado uma série de medidas, como seleção de municípios com maior capacidade de apoio, visitas de campo para melhorar a comunicação e

articulação com as entidades, adequação de datas, mudança de municípios e ampliação das entidades parceiras.

Por outro lado, o curso apresentou uma boa proposta pedagógica, atendendo aos anseios da comunidade, que estava precisando de formação e orientação para a boa gestão do PDDE e Ações Integradas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cursos de capacitação técnica *in loco* foram responsáveis pela formação de 13.137 dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros). Essas atividades foram realizadas em diversos municípios, nos nove estados da região Nordeste, disseminando informações fundamentais para as boas práticas de gestão dos recursos públicos.

Ao longo da execução do projeto, um conjunto de dificuldades foram enfrentadas, como: a) Pandemia da Covid 19; b) Entidades com negativa de disponibilidade de recursos; c) Atrasos na liberação de diárias e verbas de deslocamento; d) Espaços físicos insuficientes para atender maior número de cursistas; e) Falta de recursos para material e alimentação de cursistas; f) período dedicado às eleições e à copa do mundo.

Todavia, apesar dessas dificuldades, as coordenações estaduais, juntamente com o apoio técnico, os formadores e as coordenações gerais, traçaram uma série de medidas para superar os obstáculos encontrados ao longo da execução das formações. Essas ações lograram êxito, visto que, além do alcance quantitativo da meta estabelecida no projeto, os ganhos qualitativos foram registrados nas avaliações realizadas para mensuração dos resultados obtidos.

Foi possível alcançar pequenos municípios carentes de capacitação e de conhecimento teórico e prático. Nesse sentido, ficou evidente a melhoria do acesso à informação de gestores, dirigentes e técnicos sobre o PDDE. Assim, apesar das dificuldades vivenciadas, os diversos depoimentos recebidos ao longo das capacitações avaliaram positivamente as ações do CECAMPE NE.

O projeto “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NA REGIÃO NORDESTE, COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO” CECAMPE NE

representou um avanço na busca pela educação pública de qualidade, sendo os cursos de capacitação técnica *in loco* instrumentos importantes de melhoria na forma de atuação de inúmeros gestores e dirigentes municipais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. MEC/FNDE. Nota Técnica - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES-PDDE). Disponível em: <<http://www.fnde.gov.br/>>. Acesso em 17 dez. 2022

FERREIRA, F. G. B. de C., & OLIVEIRA, C. L. (2017). O orçamento público no Estado constitucional democrático e a deficiência crônica na gestão das finanças públicas no Brasil. *Seqüência estudos Jurídicos Políticos*, 38(76), 183–212. <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2017v38n76p183>

MARTINS, José de Souza. *Capitalismo e tradicionalismo. Estudo das contradições da sociedade agrária no Brasil*. São Paulo: Pioneira, 1975.

SANTOS, Milton. *Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal*. Rio de Janeiro: Record, 2006.

ANEXOS

ANEXO A – FLUEX FORMAÇÃO DOS FORMADORES

19/12/2022 14:44

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

 SIGAA		
---	--	---

VISUALIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO	
Código:	CR077-2022
Título:	CAPACITAÇÃO DE FORMADORES - CECAMPE-NE
Ano:	2022
Período:	25/07/2022 a 11/08/2022
Tipo:	CURSO
Situação:	CONCLUÍDA
Município de Realização:	
Espaço de Realização:	
Abrangência:	Regional
Público Alvo:	Pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação
Unidade Proponente:	CE - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO / UFPB
Unidade Orçamentária:	-
Outras Unidades Envolvidas:	
Área Principal:	EDUCAÇÃO
Área do CNPq:	Ciências Humanas
Fonte de Financiamento:	FINANCIAMENTO INTERNO (EDITAL PROEX Nº 02/2022 - FLUEX 2022)
Convênio Funpec:	NÃO
Renovação:	NÃO
Nº Bolsas Solicitadas:	0
Nº Bolsas Concedidas:	0
Nº Discentes Envolvidos:	0
Faz parte de Programa de Extensão:	NÃO
Público Estimado:	80 pessoas
Público Real Atendido:	22 pessoas
Tipo de Cadastro:	SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA
Modalidade do Curso:	Semi-Presencial
Tipo do Curso:	CAPACITAÇÃO
Carga Horária:	30 horas
Previsão de Nº de Vagas:	80
Contato	
Coordenação:	MARIA APARECIDA NUNES PEREIRA
E-mail:	marinunes.edu@gmail.com
Telefone:	
Detalhes da Ação	
Resumo:	<p>A Universidade Federal da Paraíba foi credenciada pelo FNDE no ano de 2019, como Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais ? CECAMPE na região nordeste para desenvolver ações de Assistência Técnica, Monitoramento e Avaliação dos Programas de gestão descentralizada, a exemplo do Programa Dinheiro na Escola ? PDDE.</p> <p>No âmbito da Assistência Técnica, foi pactuado um conjunto de ações voltadas à formação dos agentes envolvidos com a gestão financeira dos recursos do PDDE e Ações Integradas, dos Programas PNATE e Caminho da Escola, visando instrumentalizá-los teórico-metodologicamente para a boa gestão dos recursos e a consequente elevação dos índices de</p>

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/extensao/Atividade/lista_minhas_atividades.jsf

1/4

desempenho da educação básica, melhoria da infraestrutura física e pedagógica da escola, a autonomia pedagógica administrativa e financeira.

O Eixo de Assistência Técnica engloba ações de capacitação técnica nas modalidades a distância e presencial, a produção de material didático (cadernos de estudos, atividades, manuais de perguntas e respostas, manuais de boas práticas e produção de vídeos) e o monitoramento da capacitação e da execução do PDDE *in loco*. Os cursos de capacitação técnica foram cadastrados e aprovados como Ações de Extensão por meio do edital UFPB/Fluex/2021-2022, junto à COPAC, sendo os(as) cursistas certificados pela Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários PRAC/COPAC/UFPB.

Com o objetivo de alcançar o maior número de educadores (as) e agentes técnicos envolvidos(as) com a gestão destes Programas, a região nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba. Nesse sentido, as capacitações técnicas são ofertadas para os 30 (trinta) polos da região nordeste.

No ano de 2021, em decorrência da Pandemia de COVID19, as capacitações presenciais previstas no Projeto Técnico, foram transferidas para o ano de 2022, sendo possível a realização, apenas, das formações a distância com e sem tutoria e dos webinários, pelo canal do CECAMPE no Youtube. É importante destacar que os cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, continuam sendo realizados na plataforma *moodle* CECAMPE, com ampla divulgação na região nordeste, por parte dos pesquisadores e entidades parceiras, a exemplo da UNIDIME, CONSED, UNCME, secretarias estaduais e municipais de educação, dentre outros.

A partir de agosto de 2022 serão realizadas 04 (quatro) *capacitações técnicas in loco*, no âmbito de cada polo, para os agentes envolvidos com a gestão financeira do PDDE e Ações Integradas (presidentes e membros de UEx, membros dos conselhos sociais, gestores escolares, comunidade, entre outros), com carga horária de 16(dezesseis) horas cada, e 02 (dos) *encontros presenciais*, por polo, para os dirigentes estaduais e municipais de educação, com carga horária de 08 (oito) horas cada, considerando a importância desse segmento para uma gestão exitosa no âmbito dos programas de gestão descentralizada.

Para a realização das formações, foram selecionados por meio do Edital público 061/2022, 30 (trinta) formadores (as), no âmbito da região nordeste. Um dos critérios de seleção foi o conhecimento e a experiência com a gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Esses profissionais com expertise comprovada passarão por um processo de capacitação técnica, visando conhecer o projeto e os seus objetivos, apropriar-se e atualizar-se quanto aos aspectos regulamentares e operacionais dos Programas supracitados, bem como desenvolver o planejamento das atividades presenciais a serem realizadas. A referida formação será realizada de forma on-line, por meio do Google Meet, e será coordenada e realizada pelos pesquisadores do CECAMPE-NE, e convidados do FNDE e entidades parceiras.

Programação:

ETAPAS

Apresentamos a proposta de capacitação das equipes formadoras, organizada em cinco etapas:

-
- 1ª ETAPA - DE 25 A 27/07/2022 (14H ? 18H)**
-

19/12/2022 14:44

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

•

2ª ETAPA ? DE 28 A 29/07/2022 (14H-18H)

•

ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS

•

3ª ETAPA ? DE 1 A 3/08/2022 (14H ? 18H)

•

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS

•

4ª ETAPA ? DE 8 A 10/08/2022 (14H - 18H)

•

APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS

•

5ª ETAPA ? DIA 11/08/2022 (14H - 17H)

TIRA DÚVIDAS FNDE

Metodologia:

Esta etapa tem como objetivo organizar os estudos sobre os Programas, assim como o planejamento das formações presenciais. Os formadores serão agrupados por estado e trabalharão com o apoio das coordenações estaduais, no período de 28 a 29 de agosto. Cada estado estudará a temática indicada, considerando as referências indicadas no final deste documento.

A partir daí, organizarão uma apresentação, de forma dinâmica, com base nas questões norteadoras abaixo apresentadas, devendo conter os seguintes elementos: título, ementa, objetivos (geral e específicos), conteúdo, metodologia, recursos didáticos e materiais a serem utilizados (slides, vídeos, *podcasts*, textos e outras referências), conforme modelo em anexo. Cada equipe terá em torno de uma hora para apresentação. Recomenda-se o uso de uma metodologia participativa, que considere uma diversidade de estratégias, como aula expositiva (com slides), vídeos, dinâmicas de grupos, estudos de caso, situações problemas, dentre outras.

A versão preliminar deverá ser apresentada às coordenadoras estaduais no dia 28/08/2022, com fins de discussão da proposta por parte da equipe. Após discussão serão dados os encaminhamentos para a produção da versão a ser apresentada pelas equipes no período de 1 a 3 de agosto.

Além do mais, cada equipe deverá elaborar uma situação-problema, conforme previsto a seguir, que será apresentada no decorrer das apresentações, para as outras equipes. O objetivo dessa metodologia é fazer com que os formadores participem ativamente da agenda de formação, considerando o

conhecimento e a experiência com a temática do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, por parte desses atores.

Todo o material produzido pelos formadores para apresentação do conteúdo (slides, vídeos e podcasts etc), nesta etapa de formação, deverá ser entregue no dia da apresentação de cada equipe e depositado na pasta do *Google Drive* do CECAMPE-NE.

Membros da Equipe

Nome	Categoria	Função	Departamento	Início	Fim
MARIA APARECIDA NUNES PEREIRA	DOCENTE	COORDENADOR(A)	CE - DFE	25/07/2022	11/08/2022
ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZ	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DHP	25/07/2022	11/08/2022
MARCOS ANGELUS MIRANDA DE ALCANTARA	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DHP	25/07/2022	11/08/2022
MARIA DA SALETE BARBOZA DE FARIAS	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DHP	25/07/2022	11/08/2022
DANIELE DOS SANTOS FERREIRA DIAS	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DME	25/07/2022	11/08/2022

Discentes com Planos de Trabalho

Nome	Vínculo	Situação	Início	Fim
Discentes não informados				

Ações Vinculadas ao CURSO

Código - Título	Tipo
Não há ações vinculadas	

Ações das quais o CURSO faz parte

Código - Título	Tipo
Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão	

Arquivos

Descrição Arquivo
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE FORMADORES - CECAMPE-NE

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta

Autorização	Data Análise	Autorizado
CE - DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO PEDAGÓGICA	21/07/2022 16:35:06	SIM
CE - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	21/07/2022 18:44:28	SIM
CE - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO	22/07/2022 10:55:05	SIM

ANEXO B – Imagens da Formação dos formadores

Formação dos Formadores - 08/08/2022

Formação dos formadores - 09/08/2022

Formação dos formadores – 10/08/2022

Formação dos formadores – 11/08/2022

ANEXO C – Plano de formação dos formadores

<p>PROJETO</p> <p>O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO</p> <p>CECAMPE - REGIÃO NORDESTE EIXO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA</p> <p>PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO PARA OS FORMADORES ESTADUAIS</p> <p>PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 25/07/2022 até 11/08/2022</p> <p>RESPONSÁVEIS:</p> <p>Prof. Dra. Adriana Valéria Santos Diniz - Coord. Geral Prof. Dra. Maria Aparecida N. Pereira - Coord. do Eixo Assistência Técnica Prof. Dr. Marcos Angelus Miranda de Alcantara - Pesquisador responsável Prof. Dra. Maria da Salette Barboza - Pesquisadora responsável</p>	<p>SUMÁRIO</p> <p>APRESENTAÇÃO.....1</p> <p>ETAPAS DA FORMAÇÃO.....3</p> <p>1ª ETAPA.....4</p> <p>PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS.....4</p> <p>GESTÃO E MONITORAMENTO DO PDDE E DAS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE.....5</p> <p>2ª ETAPA.....6</p> <p>ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO E PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS.....6</p> <p>3ª ETAPA.....12</p> <p>APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS.....12</p> <p>4ª ETAPA.....14</p> <p>APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS.....14</p> <p>5ª ETAPA.....17</p> <p>TIRA DÚVIDAS FINE.....17</p> <p>6ª ETAPA.....18</p> <p>INDICAÇÕES DE LEITURA.....19</p> <p>REFERÊNCIAS.....24</p> <p>APÊNDICES.....28</p> <p>APÊNDICE I – FORMULÁRIO PARA PLANO DE CAPACITAÇÃO.....29</p>
<p>APRESENTAÇÃO</p> <p>A Universidade Federal da Paraíba foi credenciada pelo FINE no ano de 2019, como Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais - CECAMPE na região nordeste para desenvolver ações de Assistência Técnica, Monitoramento e Avaliação dos Programas de gestão descentralizada, a exemplo do Programa Dinheiro na Escola - PDDE.</p> <p>No âmbito da Assistência Técnica, foi pactuado um conjunto de ações voltadas à formação dos agentes envolvidos com a gestão financeira dos recursos do PDDE e Ações Integradas, dos Programas PNATE e Caminho da Escola, visando instrumentalizá-los teórico-metodologicamente para a boa gestão dos recursos e a consequente elevação dos índices de desempenho da educação básica, melhoria da infraestrutura física e pedagógica da escola, a autonomia pedagógica, administrativa e financeira.</p> <p>O Eixo de Assistência Técnica engloba ações de capacitação técnica nas modalidades a distância e presencial, a produção de material didático (cadernos de estudos, atividades, manuais de perguntas e respostas, manuais de boas práticas e produção de vídeos) e o monitoramento da capacitação e da execução do PDDE <i>in loco</i>. Os cursos de capacitação técnica foram cadastrados e aprovados como Ações de Extensão por meio do edital UFPB/Fluex/2021-2022, junto à COPAC, sendo os(as) cursistas certificados pela Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários PRAC/COPAC/UFPB.</p> <p>Com o objetivo de alcançar o maior número de educadores (as) e agentes técnicos envolvidos(as) com a gestão destes Programas, a região nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba. Nesse sentido, as capacitações técnicas são ofertadas para os 30 (trinta) polos da região nordeste.</p>	<p>2</p> <p>No ano de 2021, em decorrência da Pandemia de COVID19, as capacitações presenciais previstas no Projeto Técnico, foram transferidas para o ano de 2022, sendo possível a realização, apenas, das formações a distância com e sem tutoria e dos webinários, pelo canal do CECAMPE no Youtube. É importante destacar que os cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, continuam sendo realizados na plataforma Moodle CECAMPE, com ampla divulgação na região nordeste, por parte dos pesquisadores e entidades parceiras, a exemplo da UNIDIME, CONSED, UNCME, secretarias estaduais e municipais de educação, dentre outros.</p> <p>A partir de agosto de 2022 serão realizadas 04 (quatro) capacitações técnicas <i>in loco</i>, no âmbito de cada polo, com carga horária de 16 horas, cada, para os agentes envolvidos com a gestão financeira do PDDE e Ações Integradas (gestores(as) de escolas públicas, presidentes e membros de Unidades Executoras - UEx, de Entidades Executoras - EEx, de Entidades Mantenedoras - EM, membros dos conselhos sociais - CACS/FUNDEB, comunidade, dentre outros segmento) e 02 (dois) encontros presenciais, por polo, para os dirigentes estaduais e municipais de educação, com carga horária de 08 (oito) horas cada, considerando a importância desse segmento para uma gestão exitosa no âmbito dos programas de gestão descentralizada.</p> <p>Para a realização das formações, foram selecionados por meio do Edital público 061/2022, 30 (trinta) formadores (as), no âmbito da região nordeste. Um dos critérios de seleção foi o conhecimento e a experiência com a gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Esses profissionais com expertise comprovada passarão por um processo de capacitação técnica, visando conhecer o projeto e os seus objetivos, apropriar-se e atualizar-se quanto aos aspectos regulamentares e operacionais dos Programas supracitados, bem como desenvolver o planejamento das atividades presenciais a serem realizadas.</p> <p>A referida formação será realizada em 06 (seis) etapas, de forma online, por meio da plataforma <i>google meet</i>, e será coordenada e realizada pelos pesquisadores do CECAMPE-NE e convidados do FINE, conforme agenda de formação apresentada a seguir.</p>

ETAPAS DA FORMAÇÃO

Apresentamos a proposta de capacitação das equipes formadoras, organizada em 06 (seis) etapas:

1ª ETAPA - DE 25 A 27/07/2022 (14H - 18H)

- PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

2ª ETAPA - DE 28 A 29/07/2022 (14H-18H)

- ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS

3ª ETAPA - DE 1 A 3/08/2022 (14H - 18H)

- APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS

4ª ETAPA - DE 8 A 10/08/2022 (14H - 18H)

- APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS

5ª ETAPA - DIA 11/08/2022 (14H - 17H)

- TIRA DÚVIDAS FNDE

6ª ETAPA - 12 A 17/08/2022

- ARTICULAÇÃO COM AS ENTIDADES LOCAIS

Na sequência, apresentamos as atividades a serem desenvolvidas em cada uma das etapas da Formação.

- 16h - Ações Integradas ao PDDE (Ana Paula Pontes - CECAMPE-NE)
- 17h - Debate com blocos de questões dirigidas à mesa (3 blocos, cada um com 3 questões, de modo a contemplar todos os palestrantes).
- 17:45h - **Orientações acerca da entrega do produto final** - apresentação da proposta da *versão preliminar no dia 28* (Profª. Maria Aparecida Nunes Pereira, Prof. Marcos Angelus Miranda de Alcantara).

- Dia 27/07/2022 (14h - 18h)

GESTÃO E MONITORAMENTO DO PDDE E DAS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE

● Atividade sobre Monitoramento do PDDE na Região Nordeste

- 14h - Monitoramento do PDDE e Ações Integradas: processos de gestão e Resultados das Ações de Capacitação (Anielson Barbosa - CECAMPE-NE);
- 15h - Apresentação de situação-problema para os formadores.

● Monitoramento do PDDE: painel de informações CECAMPE-NE

- 15:50h - Monitoramento do PDDE a partir do IDEGES: adesão, execução e prestação de contas (Paulo Roberto - CECAMPE-NE);
- 16:50h - Atividade prática de consulta ao Painel de informações CECAMPE-NE por estado: adesão (BA), execução (AL, SE), prestação de contas (PB, PE), repasses de recursos (MA, PI), escolas sem Uex (RN, CE).
- 17:30h - **Orientações acerca da entrega do produto final** - apresentação da proposta da *versão preliminar no dia 28* (Profª. Maria Aparecida Nunes Pereira, Prof. Marcos Angelus Miranda de Alcantara).

1ª ETAPA DE 25 A 27/07/2022 (14H - 18H)

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

- Dia 25/07/2022 (14h - 18h)

APRESENTAÇÃO DO CECAMPE NORDESTE

- 14h - Abertura: acolhimento (Profª. Adriana Diniz)
- 14:30h - Apresentação do Cecampe Nordeste e o do Eixo de Assistência Técnica - slides (Profª Adriana Diniz e Profª Maria Aparecida Nunes Pereira);
- 15h - Apresentação das equipes estaduais (nome, polo, experiências com o PDDE e expectativas acerca do trabalho);
- 16:30h - Atribuições dos formadores a partir do Edital de seleção 061/2022 (slides);
- 16:45h - Apresentação administrativa do Projeto (Equipe Técnica);
- 17:15h - Apresentação da agenda de formação e orientações acerca da entrega do produto final (Profª. Maria Aparecida Nunes Pereira, Prof. Marcos Angelus Miranda de Alcantara).

- Dia 26/07/2022 (14h - 18h)

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

● Mesa redonda PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste - Coordenação Marcos Angelus Miranda de Alcantara - CECAMPE-NE:

- 14h - O PDDE, o PNATE e o Caminho da Escola como políticas públicas de educação (Djailson Dantas de Medeiros - FNDE);
- 15h - O Programa Dinheiro Direto na Escola: aspectos normativo-legais (Daer José Vieira da Mota - FNDE);

2ª ETAPA - DE 28 A 29/07/2022 (14H-17H)

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO E PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS

Esta etapa tem como objetivo organizar as leituras/ estudos sobre os Programas, assim como o planejamento das formações presenciais. Os formadores serão agrupados por estado e trabalharão com o apoio das coordenações estaduais, no período de 28 a 29 de agosto. Cada estado estudará a temática indicada, considerando as referências indicadas no final deste documento.

A partir daí, organizarão uma apresentação, de forma dinâmica, com base nas questões norteadoras abaixo apresentadas, devendo conter os seguintes elementos: título, ementa, objetivos (geral e específicos), conteúdo, metodologia, recursos didáticos e materiais a serem utilizados (slides, vídeos, *podcasts*, textos e outras referências), conforme modelo linkado¹. Cada equipe terá em torno de uma hora para apresentação. Recomenda-se o uso de uma metodologia participativa, que considere uma diversidade de estratégias, como aula expositiva (com slides), vídeos, dinâmicas de grupos, estudos de caso, situações problemas, dentre outras.

As equipes também deverão elaborar/formular uma situação-problema, conforme previsto a seguir, a ser apresentada no decorrer das apresentações, para as outras equipes. O objetivo dessa metodologia é fazer com que os formadores participem ativamente da formação, considerando o conhecimento e a experiência desses atores com a temática do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Todo o material produzido pelos formadores para apresentação do conteúdo (slides, vídeos e *podcasts* etc), nesta etapa de formação, deverá ser entregue no dia da apresentação de cada equipe e depositado na pasta do *Google Drive* do CECAMPE-NE.

¹ https://docs.google.com/document/d/16PdM8BMKod9gUyMpPOSeQYmtQpG_36-aledit?usp=sharing&euid=10656710285289355315&npof=true&sd=true

<p>A expectativa é que as ações desenvolvidas no âmbito da capacitação dos formadores, venham a compor um repositório de materiais didáticos a serem utilizados pelos formadores nas capacitações e encontros presenciais. Espera-se que seja uma proposta inovadora e dinâmica, que aborde conhecimentos significativos para a melhoria da gestão do PDDE e Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola na Região Nordeste.</p> <p>A seguir, o cronograma de apresentação das temáticas:</p> <p>● Bahia - Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Questões norteadoras:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Quais os passos para criação de uma UEx própria? ▪ 2. Como se administra uma UEx própria? ▪ 3. Como se dá adesão/atualização cadastral no caso de UEx, EEx e consórcios? ▪ 4. Como se dá a adesão/atualização cadastral das EM? ▪ 5. Como solicitar a senha do PDDE/WEB? ▪ 6. Quais são os prazos para adesão/atualização cadastral do PDDE? ▪ 7. As escolas sem UEx podem receber recursos do PDDE e das ações integradas? <p>● Alagoas e Sergipe - Execução do PDDE (Uex, Eex e EM):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Questões norteadoras:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Qual a forma de cálculo para o recebimento dos recursos do PDDE pela escola? ▪ 2. Como é feita a escolha dos percentuais de capital e custeio (UEx e EEx EM) e quais os prazos para fazê-la? ▪ 3. Como diferenciar as categorias econômicas de capital custeio? ▪ 4. Que materiais/serviços podem ser classificados, respectivamente, como capital e custeio? ▪ 5. O que pode e o que não pode ser adquirido com os recursos do PDDE? ▪ 6. Como realizar a pesquisa de preços e quais critérios considerar na escolha de fornecedor de produtos ou serviços? ▪ 7. Quais os critérios para realizar as compras <i>on-line</i>? ▪ 8. Qual o passo a passo para as compras <i>on-line</i>? ▪ 9. Quais as formas de pagamento com os recursos do PDDE básico? ▪ 10. Como utilizar o saldo remanescente por meio da reprogramação? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11. Quem monitora o andamento e os resultados do PDDE e Ações Integradas? <p>● Piauí - Ações Integradas (Uex e EEx):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Questões norteadoras:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. O que são as Ações Integradas ao PDDE? ▪ 2. Como se classifica as Ações Integradas? ▪ 3. Quais as formas de pagamento das Ações Integradas (estrutura e qualidade)? ▪ 4. Como fazer a adesão às ações integradas? ▪ 5. Quais os critérios para o recebimento dos recursos das ações integradas? ▪ 6. Que programas integram a conta do PDDE Estrutura? ▪ 7. Que programas integram a conta do PDDE qualidade? ▪ 8. Quais os critérios para o recebimento dos recursos das Ações Integradas? ▪ 9. Selecione uma Ação Integrada, explique seu passo a passo para adesão, para execução e prestação de contas. <p>● Paraíba e Pernambuco - Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Questões norteadoras:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Quando as entidades (UEx, EEx e EM) devem prestar contas? ▪ 2. Quais as formas e prazos para realizar a prestação de contas das UEx, EEx e EM? ▪ 3. Quais as resoluções tratam da prestação de contas? ▪ 4. Quais as consequências da não apresentação da prestação de contas (UEx, EEx e EM)? ▪ 5. Quais os documentos exigidos para realizar a prestação de contas nos casos de UEx, EEx e EM? ▪ 6. O que fazer em caso de inversão dos valores de custeio e de capital por UEx e EM? ▪ 7. Como proceder em caso de divergência entre o valor apontado no campo "Saldo do Exercício Anterior (31/12)" e o valor que consta no extrato bancário retirado pela UEx na agência do Banco do Brasil? ▪ 8. Como deverá ser feita a prestação de contas, caso o FNDE repasse os recursos apenas no fim do ano e o valor só for creditado na conta do ano seguinte? ▪ 9. Como apurar o "Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte"?
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10. O que fazer quando o antigo gestor não apresentou a prestação de contas? ▪ 11. Como denunciar mau uso dos recursos? ▪ 12. Quando o FNDE poderá exigir a devolução, estorno ou bloqueio dos recursos do PDDE e Ações Integradas? (grupo 10) ▪ 13. Quem faz e como é feito o monitoramento da execução financeira dos recursos repassados? <p>● Maranhão - PNATE (EEx):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Questões norteadoras:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Como é feita a adesão ao PNATE? ▪ 2. Como é feito o cálculo dos recursos do PNATE? ▪ 3. Como funciona e a quem se destina o PNATE? ▪ 4. Onde usar os recursos do PNATE? ▪ 5. Quem fiscaliza o uso dos recursos do PNATE? ▪ 6. Os ônibus escolares podem ser utilizados para transportar estudantes universitários? ▪ 7. Qual o período que o FNDE tem para liberar os recursos do PNATE? ▪ 8. Em que deve ser utilizado os recursos do PNATE? ▪ 9. Os recursos liberados poderão ficar parados na conta corrente por um mês ou mais? ▪ 10. Como a EEx deve proceder se houver saldo dos recursos em 31 de dezembro na conta corrente do PNATE? ▪ 11. A EEx poderá reprogramar 100% dos recursos transferidos? ▪ 12. Como a EEx pode proceder para que o saldo que excede a 30% não seja estornado? ▪ 13. Os fornecedores receberão o dinheiro integralmente, quando o ente federado realizar um financiamento com o BNDES? ▪ 14. É necessário prestar contas dos recursos recebidos do FNDE? ▪ 15. Tem uma data para enviar a prestação de contas? ▪ 16. O que é o sistema SETE e qual a sua finalidade? ▪ 17. Como é feito o monitoramento do PNATE? ▪ 18. Como é feito o controle social dos recursos do PNATE? ▪ 19. Quais as consequências para as EEx em caso de não prestação de contas dos recursos do PNATE? <p>● Ceará - Caminho da Escola (EEx):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Questões norteadoras:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Como é feita adesão ao Caminho da Escola? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2. Quem fiscaliza o uso dos recursos do Caminho da Escola? ▪ 3. Como funciona e a quem se destina o Programa Caminho da Escola? ▪ 4. Como é feita a aquisição dos veículos escolares? ▪ 5. Como é feita a compra dos veículos com recursos próprios? ▪ 6. É possível utilizar os recursos financeiros provenientes dos rendimentos da aplicação financeira, objeto do Programa Caminho da Escola? ▪ 7. Os precatórios do Fundef podem ser utilizados para a aquisição de ônibus escolares do Programa Caminho da Escola? ▪ 8. Como é feito o monitoramento do Programa Caminho da Escola? ▪ 9. Como é feito o controle social dos recursos do Programa Caminho da Escola? ▪ 10. Como é feita a prestação de contas dos recursos do Programa Caminho da Escola e em que período? ▪ 11. Quais as consequências para as EEx em caso de não prestação de contas dos recursos do Programa Caminho da Escola? <p>● Rio Grande do Norte - Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>PDDE Interativo:</u> ○ <u>Questões norteadoras:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. O que é o PDDE Interativo? ▪ 2. Qual a importância do PDDE Interativo para a gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas? ▪ 3. Quais os eixos do PDDE Interativo se classificam? ▪ 4. Como fazer o gerenciamento de perfis no PDDE Interativo (passo a passo)? ▪ 5. Quantos membros devem compor o Comitê? ▪ 6. Quem deve fazer parte do Comitê do PDDE Interativo? ▪ 7. Porque não é necessário realizar o cadastro da escola no PDDE Interativo? ▪ 8. Quais programas/ações são inseridas no PDDE interativo? ▪ 9. Os diretores precisam fazer o cadastro para receber a senha do PDDE Interativo? ▪ 10. Como o novo diretor obterá uma senha para o PDDE Interativo?

- o **Consulta Escola:**
 - 1. Qual a função/importância do sistema PDDE Info - Consulta Escola?
 - 2. Como consultar o PDDE Info (passo a passo)?
- o **PDDE GAME:**
 - 1. O que é o PDDE Game?
 - 2. Qual a finalidade do PDDE Game?
 - 3. Como utilizar o PDDE Game (passo a passo)?
 - 4. Como o PDDE Game pode auxiliar a gestão da execução do PDDE e Ações Integradas?
- o **Clique Escola:**
 - 1. O que é o Clique Escola?
 - 2. Que informações estão disponíveis no Clique Escola?
 - 3. Qual é o público-alvo do Clique Escola?
 - 4. O Clique Escola é uma ferramenta interativa? Justifique.
 - 5. Houve consulta à sociedade para a criação do Clique Escola?
 - 6. Qual o passo a passo para utilização do Clique Escola?

3ª ETAPA - DE 1 A 3/08/2022 (14H - 18H)

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS

No período de 1 a 3 de agosto as equipes farão as apresentações com base nas orientações expostas na etapa 2, seguindo a ordem de apresentação exposta no cronograma abaixo:

Dia 01/08, das 14h às 18h

Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola

Mediação pelas coordenadoras estaduais: Carol Kruta e Ana Célia

Horário	Apresentação	Grupo
14h - 15h	Adesão ao PDDE (UEX, EEx e EM)	Bahia
15h - 15h30	Paraíba e Pernambuco dirigem situação-problema à Bahia	
15h30 - 16h30	Execução do PDDE (UEX, EEx e EM)	Alagoas e Sergipe
16h30 - 17h	Ceará dirige situação-problema a Alagoas e Sergipe	
17h - 17h30	Avaliação e discussão das propostas apresentadas pela equipe CECAMPE	
17h30	Encerramento	

Dia 02/08, das 14h às 18h

Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas

Mediação pelas coordenadoras estaduais: Francisca Alexandre e Marlene França

Horário	Apresentação	Grupo
14h - 15h	Prestação de Contas do PDDE Básico (UEX, EEx e EM)	Paraíba e Pernambuco
15h - 15h30	Piauí dirige situação-problema à Paraíba e Pernambuco	

4ª ETAPA - DE 8 A 10/08/2022 (14H ÀS 18H)

APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS

Esta etapa está subdividida em 04 (quatro) momentos:

4 e 5 de agosto - 1º Momento:

- As equipes de cada estado deverão fazer **pesquisa sobre os Programas de Gestão Descentralizada do FNDE em seu estado** (PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola). Para a produção desse material, as equipes deverão **consultar o Painel de Informações CECAMPE-NE**, tendo em vista coletar a partir do IDEGES informações sobre esses programas em seus estados. Além dos links "Monitore o PDDE, PNATE e Caminho da Escola" no site do FNDE, sites das secretarias municipais e estadual de educação e prefeituras. Após as pesquisas, as equipes deverão **elaborar slides** (gráficos, figuras, dados, tabelas etc.) a serem **apresentados no dia 08/08/2022, das 14h às 17h**, tendo cada equipe 30 minutos, aproximadamente, para sua exposição.

08 de agosto - 2º Momento:

- Apresentação do material produzido pelas equipes no período de 4 a 5 de agosto, conforme cronograma a seguir:

HORARIO	ESTADO
14h	Bahia
14h20	Alagoas
14h40	Sergipe
15h	Paraíba
15h20	Rio Grande do Norte
15h40	Pernambuco
16h	Piauí
16h20	Maranhão
16h40	Ceará

² <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>

15h30 - 16h30	Ações Integradas (UEX e EEx)	Rio Grande do Norte
16h30 - 17h	Maranhão dirige situação-problema a Rio Grande do Norte	
17 - 17h30	Avaliação e discussão das propostas apresentadas pela equipe CECAMPE	
17h30	Encerramento	

Dia 03/08 das 14h às 18h

Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas

Mediação pelas coordenadoras estaduais: Rhoberta Araújo, Ana Lúcia Coelho e Edineide Jezine

Horário	Apresentação	Grupo
14h - 14h40	PNATE (EEx)	Maranhão
14h40 - 15h	Bahia dirige situação-problema ao Maranhão	
15h - 15h40	Caminho da Escola (EEx)	Ceará
15h40 - 16h	Alagoas/Sergipe dirigem situação-problema ao Ceará	
16 - 16h40	Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (UEX, EEx e EM)	Piauí
16h40 - 17h	Rio Grande do Norte dirige situação-problema ao Piauí	
17h	Avaliação e discussão das propostas apresentadas pela equipe CECAMPE	
17h40	Encerramento	

17h		Discussão das apresentações		
<p>09 de agosto - 3º Momento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apresentação da Versão Final do Planejamento da capacitação técnica <i>in loco</i> e dos encontros presenciais com os dirigentes estaduais e municipais de educação, por parte da equipe CECAMP/NE, Eixo Assistência Técnica. A versão final do planejamento é resultado do trabalho realizado pelas equipes estaduais no período de 1 e 3 de agosto: <ul style="list-style-type: none"> 14h às 15h - apresentação do Planejamento pela Equipe do Eixo de Assistência Técnica; 15h às 16:30h - momento destinado às dúvidas dos formadores sobre a execução do Planejamento apresentado. <p>10 de agosto - 4º Momento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14h às 17h - Aspectos operacionais da execução das capacitações <i>in loco</i> e encontros com os dirigentes municipais e estaduais (quadro abaixo) 17h às 17:30h - Orientações para as ações a serem desenvolvidas no período de 12 a 17 de agosto. 17:30h - Encerramento <p>A seguir a relação das ações a serem desenvolvidas e seus respectivos responsáveis:</p>				
Coordenadoras estaduais/apoiador técnico	Formadores	Equipe CECAMPE	Equipes de apoio de cada polo	Entidades parceiras
Gerenciamento das inscrições dos cursistas por estado/polo		Criação de página do evento	Organização do espaço físico	Divulgação do evento no polos
Articulação com as entidades parceiras (UNDIME, CONSED, UNCFI e secretarias de educação)	Realização da capacitação técnica <i>In loco</i>	Criação do material de divulgação (folder, cards etc)	Recursos tecnológicos necessários: data show, notebook, microfone, som	Articular com os dirigentes municipais e estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.

5ª ETAPA - DIA 11/08/2022 (14H ÀS 17H)	6ª ETAPA - DIA 12 A 17/08/2022
<p>TIRA DÚVIDAS FNDE</p> <p>Esta etapa consiste em um momento de interação entre os formadores e a equipe do FNDE para dirimir dúvidas acerca dos programas de gestão descentralizada, que surgiram ao longo do processo de formação. Para tanto, sugerimos que a dinâmica seja organizada em forma de debate, com três blocos de três questões, de modo a contemplar todos os estados.</p>	<p>Esta etapa consiste em um momento de interação entre os formadores e as entidades parceiras locais, a saber: UNDIME, UNCFI, Regionais de Ensino, Secretarias de Educação, dentre outras, com o objetivo de definir a logística das formações: espaço físico, equipamentos (data show, microfone, som) equipe de apoio local, divulgação das capacitações e mobilização para as inscrições, envio de ofícios, etc.</p> <p>Deverá ser organizada com os coordenadores estaduais e apoiadores técnicos.</p>

Divulgação do evento nos polos	Listas de presença, assinadas pelos cursistas, por dia, e enviadas coordenadora estadual	Inscrições	Lista de presença, assinada pelos cursistas por dia	Articulação com os secretários estaduais municipais educação, regionais/diretorias de ensino
Ofício aos secretários das cidades contempladas com vagas para liberação dos cursistas nos dias das capacitações	Elaboração do Relatório de cada cidade e envio para a coordenadora estadual	Organizar as listas de presença por estado/polo	Registros fotográficos das capacitações	Articular com dirigentes municipais estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.
Ofício aos secretários das cidades contempladas com vagas para solicitação de diárias (locomotão, alimentação e estada) para os participantes	Registros fotográficos das capacitações e envio para a Coordenadora estadual	Certificações	Coffee break/água	
Articular com os dirigentes municipais e estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.	Orientações sobre o questionário de avaliação da capacitação/certificação	Criação de um e-mail (gmail) para cada estado	Passar a lista de presença em cada dia.	
Ofício aos secretários das cidades contempladas/entidades parceiras para CESSÃO DE espaço físico para realização das capacitações	Articular com os dirigentes municipais e estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.			

INDICAÇÕES DE LEITURA	
1ª ETAPA - DE 25 A 27/07/2022 (14H - 18H)	
PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS	
TEMA	DOCUMENTOS (legislação) MATERIAIS (vídeos e tutoriais/slides)
PDDE e Ações Integradas	<p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnde.gov.br/index.php/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p> <p>RESOLUÇÃO Nº 6, DE 27 DE JUNHO DE 2022: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15370-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-de-27-de-junho-de-2022</p> <p>Resolução n. 04 de 19 de maio de 2022: http://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15325-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4,-de-19-de-maio-de-2022</p> <p>Slides (passo a passo para atualização cadastral) https://www.gov.br/fnde/pt-br/area-de-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/area-para-gestores/2021/passo-a-passo-pddeweb-18_03_2021--acesso-via-gov-br.pdf</p> <p>Video https://www.youtube.com/watch?v=yKzFm5qBU</p> <p>Manual de constituição das UEx (link): https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=10427-procedimentos-uex-manual-de-orientacao</p> <p>Video: Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwk0</p> <p>Video: Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1) https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdg0KqM&list=PL1DvWzNaAtqjHWHHNoCj5oo3WK-BW2-xt</p> <p>Tutorial SIGPC - Prestação de contas online (vídeos 31 a 34): https://www.youtube.com/results?search_query=fnde+prest%C3%A7%C3%A3o+de+contas</p> <p>Webinários 1, 2, 3, 4 e 5 do Cecampe Nordeste. https://www.youtube.com/c/cecampenordeste</p>
PNATE e Caminho da Escola	<p>Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022 Prorroga os prazos para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.</p> <p>Resolução nº 18, de 22 de outubro de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, no monitoramento e na fiscalização de gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e do...</p> <p>RESOLUÇÃO Nº 01, DE 20 DE ABRIL DE 2021 Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da Escola. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14663-art-230421</p> <p>Resolução nº 08, de 20 de maio de 2020. Estabelece os critérios de assistência financeira direcionada aos entes federados, por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas impositivas, a título de apoio a despesas de custeio, no âmbito da Política Pública de Transporte...</p> <p>Resolução nº 01, de 06 de março de 2020. Dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, relativas a competência de 2019, e dá...</p> <p>Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-su-programa/sete-sistema-pnate</p>
Monitoramento do PDDE e Ações Integradas	<p>Panel de Informações CECAMPE Nordeste https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes</p>
Monitoramento do PDDE a partir do IDEGES:	<p>Panel de Informações CECAMPE Nordeste https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes</p>
2ª ETAPA - DE 28 A 29/07/2022 (14H-18H)	
ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS	
3ª ETAPA - DE 1 A 3/08/2022 (14H - 18H)	
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS	
TEMA	DOCUMENTOS (legislação) MATERIAIS (vídeos e tutoriais/slides)
Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM)	<p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnde.gov.br/index.php/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p> <p>Slides (passo a passo para atualização cadastral) https://www.gov.br/fnde/pt-br/area-de-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/area-para-gestores/2021/passo-a-passo-pddeweb-18_03_2021--acesso-via-gov-br.pdf</p> <p>Video - Cadastro e Atualização - PDDEWeb (FNDE) https://www.youtube.com/watch?v=yKzFm5qBU</p> <p>Manual de constituição das UEx (FNDE): https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=10427-procedimentos-uex-manual-de-orientacao</p> <p>Video: Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwk0</p> <p>Webinários 1 e 2 do Cecampe Nordeste. https://www.youtube.com/c/cecampenordeste</p>
Execução do PDDE (Uex, Eex e EM)	<p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnde.gov.br/index.php/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p> <p>Cadernos de estudos e atividades do CECAMPE Nordeste "PDDE e Ações Integradas"</p> <p>Modulo I - Caderno de Estudos https://drive.google.com/file/d/1hMk100uYBnqjYXV8z6CS1ayLTFeyr/view?usp=sharing</p> <p>Modulo II - Caderno de Atividades https://drive.google.com/file/d/1LpAYLHdyhPE2R03i_qmYFeyr/view?usp=sharing</p>
Ações Integradas (Uex e EEx)	<p>Modulo II - Caderno de Estudos https://drive.google.com/file/d/1LpAYLHdyhPE2R03i_qmYFeyr/view?usp=sharing</p> <p>Modulo II - Caderno de Atividades https://drive.google.com/file/d/1hiovDpejPMT887mB57yD39RHfD35T1R/view?usp=sharing</p> <p>Acesso: https://www.gov.br/fnde/pt-br/area-de-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde</p> <p>Leitura obrigatória do manual de perguntas e respostas em março de 2021: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=11775-perguntas-e-respostas-03-09-18</p> <p>Guia de execução dos recursos do PDDE: https://www.gov.br/fnde/pt-br/area-de-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/area-para-gestores/2021/guia-de-execucao-dos-recursos-do-pdde-manuais-e-orientacoes-pdde.pdf</p> <p>FNDE - Utilização dos recursos do PDDE (manuais e orientações)</p> <p>Formulário 1 - Rol de Materiais, Bens e/ou Serviços Prioritários e Instruções de preenchimento</p> <p>Formulário 2 - Comprovante de Benefícios e Instruções de preenchimento</p> <p>Formulário 3 - Consolidação de Pesquisas de Preços e Instruções de preenchimento</p> <p>https://www.gov.br/fnde/pt-br/area-de-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde</p> <p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnde.gov.br/index.php/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p>
Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM)	<p>Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022 Prorroga os prazos para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.</p> <p>Panel de Informações CECAMPE Nordeste https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes</p> <p>Video: Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1-34) https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdg0KqM&list=PL1DvWzNaAtqjHWHHNoCj5oo3WK-BW2-xt</p>
PNATE (EEx)	<p>Resolução nº 18, de 22 de outubro de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, no monitoramento e na fiscalização de gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e do...</p>

	<p>Resolução nº 08, de 20 de maio de 2020. Estabelece os critérios de assistência financeira direcionada aos entes federados por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas impositivas, em título de apoio a despesas de custeio, no âmbito da Política Pública de Transporte...</p> <p>Resolução nº 01, de 06 de março de 2020. Dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, relativas à competência de 2019, e dá...</p> <p>Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-ou-programa-sete-sistema-pnate</p>	<h2 style="text-align: center;">REFERÊNCIAS</h2> <p>DOCUMENTOS/Legislação</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução Nº 6, de 27 junho de 2022. Altera o Anexo I Resolução CD/FNDE nº 15, de 16 de setembro de 2021 https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15370:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-de-27-de-junho-de-2022.</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução n. 04, de 19 de maio de 2022. Altera Resolução CD/FNDE nº 14, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre repactuação dos recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias vinculadas às ações integradas do Programa Dinheiro Direto na Escola para o apoio ao retorno presencial das atividades de ensino aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e modalidades de educação básica nacional, em decorrência da pandemia da Covid-19 http://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15325:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4,-de-19-de-maio-de-2022.</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022. Estabelece o prazo para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=15312:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-02,-de-7%C2%BA-de-abril-de-2022</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 18, de 22 de outubro de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, monitoramento e na fiscalização da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e do... Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15151:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-18,-de-22-de-outubro-de-2021</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021. Dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15,-de-16-de-setembro-de-2021.</p>	
<p>Caminho da Escola (EEx)</p>	<p>RESOLUÇÃO Nº 01, DE 20 DE ABRIL DE 2020 Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da Escola. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14663:att-230421</p> <p>Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-ou-programa-sete-sistema-pnate</p>		<p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022. Estabelece o prazo para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=15312:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-02,-de-7%C2%BA-de-abril-de-2022</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 18, de 22 de outubro de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, monitoramento e na fiscalização da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e do... Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15151:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-18,-de-22-de-outubro-de-2021</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021. Dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15,-de-16-de-setembro-de-2021.</p>
<p>Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM)</p>	<p>PDDE Game - (FNDE) https://www.fnde.gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=13&Itemid=197</p> <p>PDDE Info - Consulta Escola (antigo PDEREX) - (FNDE) https://semed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/5.Passo-a-Passo-para-utilizacao-do-consulta-escola.pdf</p> <p>Primeiros passos para acessar o sistema PDDE Interativo http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/manual-interativo-pdde.pdf</p> <p>http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/guia-rapido-para-preenchimento-do-diagnostico-2022.pdf</p> <p>Clique Escola - (FNDE) informações: https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-impressao/noticias/item/13482-acesso-dados-do-pdde-no-aplicativo-clique-escola</p> <p>Tutorial Clique Escola - (FNDE) https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes/programa-educacao-e-familia/pdf/AmbienteDeColaboracaoCliqueEscolaOK.pdf</p>		<p>https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdg0KqzM&list=PL1DvWZNaAtqjHWiHNoCi5oo3WK-BW2-xt</p> <p>Tutoriais</p> <p>BRASIL/FNDE. Manual de constituição das UEx. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=10427:procedimentos-uex-manual-de-orientacao</p> <p>BRASIL/FNDE. Manual de perguntas e respostas em março de 2021. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=11775:perguntas-e-respostas-03-09-18</p> <p>BRASIL/FNDE. Guia de execução dos recursos do PDDE. https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/GUIADEFEXECUODOSRECURSOSDOPDDEV4FINAL.pdf</p> <p>BRASIL/FNDE. Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE. https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-ou-programa/sete-sistema-pnate</p> <p>BRASIL/FNDE. Tutorial SIGPC - Prestação de contas online (vídeos 31 a 34): https://www.youtube.com/results?search_query=fnde+prestacao+contas</p> <p>BRASIL/FNDE. PDDE Game. https://www.fnde.gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=13&Itemid=197</p> <p>BRASIL/FNDE. PDDE Info - Consulta Escola (antigo PDEREX) - (FNDE) https://semed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/5.Passo-a-Passo-para-utilizacao-do-consulta-escola.pdf</p> <p>BRASIL/FNDE. Primeiros passos para acessar o sistema PDDE Interativo. http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/manual-interativo-pdde.pdf http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/guia-rapido-para-preenchimento-do-diagnostico-2022.pdf</p> <p>BRASIL/FNDE. Clique Escola - (FNDE) informações: https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-impressao/noticias/item/13482-acesso-dados-do-pdde-no-aplicativo-clique-escola</p> <p>BRASIL/FNDE. Tutorial Clique Escola.</p>
<p>BRASIL/FNDE. Resolução Nº 01, de 20 de abril de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da Escola. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14663:att-230421</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 08, de 20 de maio de 2020. Estabelece os critérios de assistência financeira direcionada aos entes federados, por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas impositivas, em título de apoio a despesas de custeio, no âmbito da Política Pública de Transporte. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=13884:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-08,-de-20-de-maio-de-2020</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 01, de 06 de março de 2020. Dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, relativas à competência de 2019. Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=13755:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-01,-de-06-de-mar%C3%A7o-de-2020</p> <p>MATERIAIS (vídeos e tutoriais/slides)</p> <p>Vídeos</p> <p>Vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=yYkzFfM5qBU</p> <p>Vídeo. Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwk0</p> <p>Vídeo. Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1) https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdg0KqzM&list=PL1DvWZNaAtqjHWiHNoCi5oo3WK-BW2-xt</p> <p>Vídeo. Cadastro e Atualização - PDDEWeb (FNDE) https://www.youtube.com/watch?v=yYkzFfM5qBU</p> <p>Vídeo. Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwk0</p> <p>Vídeo. Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1-34)</p>			

**PLANO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA *IN LOCO*
PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE**

Equipe:	
Estado:	Coord.
Polo	Total de vagas
Município contemplados com vagas	
Período da capacitação	

EMENTA:	CH
	4h
OBJETIVO GERAL:	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	

CONTEÚDO DA FORMAÇÃO (Destacar os temas e subtemas principais em tópicos)

METODOLOGIA APLICADA: descrição geral da atividade. Abordagem/estratégia metodológica – aula expositiva (com slides), vídeos, dinâmicas de grupos, estudos de caso, situações problemas, oficinas, dentre outras – aplicada a cada conteúdo a ser trabalhado.

RECURSOS DIDÁTICOS: listar vídeos, textos, informações sobre os programas etc., com seus respectivos links ou fontes de consulta.

MATERIAIS: listar equipamentos e materiais de consumo, em geral, que utilizará nos dias de formação, devidamente quantificados.

PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS

ASSINATURA DA COORDENADORA ESTADUAL